

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**La labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación en la secundaria básica
cubana**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autor: Lic. Diosvany Acosta Abrahantes

La Habana, 2022

REPÚBLICA DE CUBA
INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

**La labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación en la secundaria básica
cubana**

**Tesis presentada en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias de la Educación**

Autor: Lic. Diosvany Acosta Abrahantes

Tutores: Dr. C. Keyla Rosa Estévez García

Dr. C. José Luis Escalona Gráss

La Habana, 2022

AGRADECIMIENTOS

A la Revolución, que me ha dado la oportunidad de seguir formándome como un profesional a la altura de estos tiempos.

A mi familia y amigos, por su cooperación y confianza, por siempre impulsarme a ser mejor y por estar prestos a colaborar en esa certeza.

A ella, por recorrer conmigo este camino, por darme su fortaleza, por tantas ayudas y aportes no solo para el desarrollo de mi tesis, sino también para mi vida.

A mi tutora y amiga, Keyla Estévez García, por su objetividad inigualable, su paciencia e incondicionalidad, por aceptar esta responsabilidad desde el comienzo y depositar en mí, toda su confianza.

A mis profesores, por su exigencia y por estar siempre atentos a mis dudas, por compartir sus conocimientos y guiarme en el proceso de la presente tesis.

Al Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, por recibirme y permitirme ser partícipe de uno de sus proyectos en función de la calidad de la Educación cubana.

A los estudiantes de secundaria, por ser protagonistas indiscutibles de esta necesaria propuesta educativa, y a los especialistas, quienes validaron con sus importantes sugerencias.

Al Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y al Centro de Estudios Sobre la Juventud, por su constante apoyo y orientaciones indispensables, por sus esfuerzos organizativos.

A todas las personas que han formado parte de mi vida y han influido para formar a este ser humano en gran medida perfectible y con un millón de proyectos por hacer.

A todos los que aportaron un granito de arena en este trabajo, fueron muchas las manos amigas encontradas en este proceso.

DEDICATORIA

A mis hijos Luis Ángel y Mariangel, por sus sonrisas y sus muestras de cariño hacia mí, porque son mi mayor tesoro y también la fuente más pura de mi inspiración.

Al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder y educador por excelencia, quien avizoró tempranamente que la Informática se convertiría “en una poderosísima fuerza científica, económica y política para Cuba”.

A la Revolución, la obra más hermosa que tenemos, porque cuando algo nos inspira, nos enseña y nos educa, hace que le respondamos con dignidad.

A mi familia, por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía, por haber sido apoyo imprescindible para mi desarrollo profesional.

SÍNTESIS

La tesis que se presenta tiene como objeto de estudio la labor educativa: Se propone una concepción teórico-metodológica que contribuya al mejoramiento de la labor educativa del profesor desde el uso y consumo pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual y se favorece como eje temático articulador el uso de las TIC.

La concepción teórico-metodológica se sustenta en la sistematización y en la valoración realizadas por el autor acerca de las concepciones teórico-metodológicas relacionadas con el tratamiento de la labor educativa, el uso y consumo de las TIC, la secundaria básica, la preparación pedagógica y didáctica del profesor, los estudios sobre la adolescencia en Cuba del Centro de Estudios Sobre la Juventud (CESJ), y además sobre la base del pensamiento educativo cubano, las que sirvieron de punto de partida para adentrarse en la contextualización de un proceso básico centrado en el desarrollo del eje temático articulador, para enfrentar el proceso educativo en la educación secundaria básica.

Esta tesis se sustenta en los núcleos básicos, que han sido denominados: diagnóstico, organizativo y estructural, los que permiten desarrollar la labor educativa del profesor, desde el uso y consumo pedagógico de las TIC y la implementación y seguimiento de las acciones pedagógicas, las que han sido concebidas para favorecer los componentes teórico y metodológico de la concepción presentada, lo que contribuirá a la educación integral de los estudiantes de la secundaria básica cubana actual.

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA	11
1.1 Acerca del modelo de la secundaria básica cubana desde el contexto del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.	11
1.2 Las tecnologías de la información y de la comunicación en el contexto educativo. Reflexiones a debate.	24
1.3 Un acercamiento necesario a la labor educativa. Enfoques actuales.	36
CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA	47
2.1 Procedimiento metodológico de la investigación de la labor educativa del profesor en el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana. Una mirada desde el Centro de Estudios Sobre la Juventud.	47
2.2. Caracterización del estado actual de la labor educativa del profesor en el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.	57
CAPÍTULO 3. LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL	78

USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA : UNA CONCEPCIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA PARA SU REALIZACIÓN	
3.1. Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor desde el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.	78
3.2. Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor desde el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.	90
3.3. Valoración de la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor desde el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.	100
CONCLUSIONES	108
RECOMENDACIONES	110
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

Introducción

Al transcurrir el tercer lustro del siglo XXI se aprecia con claridad que, el mundo se encuentra sumido en un acelerado proceso de cambios en todos los órdenes: económico, político, social, tecnológico; en fin, cultural.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no solo aumentan su poder, sino que cambian aceleradamente, y exigen nuevos aprendizajes para su empleo.

El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), particularmente internet, genera significativos cambios en la sociedad. Su uso establece nuevos estilos de vida en las personas, de un modo especial en adolescentes y jóvenes que crecen con estas tecnologías. La cual tiene un impacto profundo en la manera en que la generación piensa y se comporta, posee características que los diferencian de sus padres y de otras generaciones, lo que les permite adaptarse sin mucho esfuerzo a ellas.

En el contexto social internacional, a pesar de las desigualdades en su uso, las TIC están presentes en la cotidianidad de un creciente número de personas. Adolescentes y jóvenes, que tienen acceso a las tecnologías, mantienen una estrecha relación con ellas, debido a que estas se han convertido en una poderosa herramienta que facilita información, comunicación accesible en todo momento a través de ordenadores y dispositivos móviles, además de potenciar el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento.

El rápido desarrollo y penetración tecnológica no significan que se encuentren resueltos temas ligados al aprovechamiento de oportunidades, la minimización de riesgos o, incluso, la manera en que están modificando las formas de interactuar, aprender, informarse, entretenerse y comunicarse, entre muchas otras. El debate es

más relevante cuando se habla de adolescentes y jóvenes, actores clave en el proceso de apropiación y expansión de las TIC en la sociedad.

El uso de los ordenadores, móviles e internet ha generado cambios en el estilo de vida de las personas, y de un modo especial entre el público joven que ha crecido con estas tecnologías y, por tanto, no ha tenido que hacer el esfuerzo de adaptarse a ellas. Internet ha pasado a ocupar un lugar central en sus vidas como un medio de información y comunicación accesible en todo momento a través de ordenadores y dispositivos móviles.

El acceso a las TIC en general ofrece oportunidades para que las personas- especialmente los adolescentes y jóvenes-, las organizaciones y las comunidades puedan desarrollar su pleno potencial, promover su desarrollo y mejorar la calidad de vida.

En la clausura del Primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad el presidente cubano expresó:

El acceso a Internet supone al mismo tiempo desafíos y oportunidades, pero constituye una acción necesaria para el desarrollo de la sociedad en las condiciones contemporáneas (...). La estrategia de uso de esta herramienta para el desarrollo humano sostenible, de acuerdo con el modelo de sociedad cubano (...) debe involucrar a todas las instituciones y a la sociedad para lograr el más pleno uso de sus potencialidades en función del desarrollo nacional (Díaz-Canel, 2015, p.4).

Las ciencias de la Educación se han percatado de este singular hecho, y se han acercado a las nuevas tecnologías, sobre todo, la Didáctica, pero sin renunciar a la modalidad tradicional (presencial), para enseñar y para aprender.

Las TIC no son meras herramientas inocentes para el trabajo educacional, llevan un orden social integrado. La ubicuidad de las herramientas y de las redes está creando un nuevo entorno y nuevas relaciones en la Educación. En los usos sociales y educativos de la tecnología los límites de las fronteras no están delineados. (Chávez 2019).

Este particular implica que las TIC, generalmente, son utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, este sigue teniendo un fuerte componente presencial, y no han provocado cambios en las principales categorías de la didáctica ni en sus principios esenciales.

Al analizar, esta situación como agente profesional de cambio a pesar de utilizarse las nuevas tecnologías, en su esencia, la modalidad de enseñanza-aprendizaje empleada sigue siendo totalmente tradicional, limita el desarrollo del estudiante, ante los nuevos retos que enfrenta la sociedad actual.

Como resultado de las indagaciones teóricas y empíricas (nacionales e internacionales), realizadas por el autor de esta investigación y muy en especial desde su experiencia en la implementación de diferentes proyectos desde la UJC para la potenciación del uso de las TIC en el país, se precisa como **situación problemática**:

En el modelo actuante de la escuela secundaria básica no siempre se favorece la labor educativa desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes para una formación integral.

Surge, entonces, la necesidad de un cambio en el proceso didáctico en el tratamiento de las TIC para lograr una mejor formación y desarrollo en el modo de actuación de los estudiantes en su preparación para la vida.

De la problemática antes sistematizada se revela como **contradicción**: por una parte, la labor educativa desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación favorece las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual y por otra la prevalencia en el contexto educativo de la escuela secundaria básica cubana actual de una práctica tradicional del profesor en la labor educativa desde el uso de las TIC.

Por estas razones, se propone el **problema de investigación** siguiente:

¿Cómo contribuir a la labor educativa del profesor en la secundaria básica cubana actual?

Objeto de investigación: La labor educativa, y se precisa como su **campo de acción**: La labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.

En correspondencia con lo planteado se definió el siguiente **objetivo general**: Elaborar una concepción teórico-metodológica que contribuya al mejoramiento de la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.

El estudio realizado se fundamentó en la dialéctica materialista como filosofía de los métodos particulares a emplear, y como lógica y teoría del conocimiento. Entre los principios esenciales de este método y que se aprecia en toda la concepción de la obra están los siguientes: la objetividad de los fenómenos y procesos que se estudian, la historicidad, el enfoque en sistema, o sea, la relación entre el todo y las partes, y la multidimensionalidad de todo proceso o fenómeno que se estudie. Estos

principios permitirán conocer lo esencial del fenómeno objeto de estudio y poder arribar a generalizaciones o conclusiones, tanto parciales como las generales.

Para guiar la investigación científica se seguirá el camino de las preguntas científicas, que constituyen un acercamiento analítico al problema, y que está ampliamente concebido para estos fines.

Las preguntas científicas son:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la labor educativa y el uso de las TIC a nivel nacional e internacional?
2. ¿Cuál es el estado actual de la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual?
3. ¿Cuál debe ser la estructura y contenidos de la concepción teórico-metodológica que fundamente la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual?
4. ¿Cómo valorar los resultados de la concepción teórico-metodológica que fundamente la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual?

Tareas de investigación.

1. Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la labor educativa y el uso de las TIC a nivel nacional e internacional.

2. Caracterización del estado actual de la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.
3. Elaboración de la concepción teórico-metodológica que fundamente la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.
4. Valoración de los resultados de la concepción teórico-metodológica que fundamente la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.

La tesis se sustenta en la dialéctica materialista como método general de la ciencia y, además, se fundamenta en el ideario educativo de José Martí, el pensamiento de Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona y Fidel Castro Ruz. Se utilizan como métodos específicos los siguientes: teóricos, empíricos y estadísticos.

- Métodos del nivel teórico:

Histórico-lógico: Para estudiar la evolución histórica de la labor educativa desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual. Estudio documental: Para el análisis de las fuentes documentales que permita determinar los antecedentes históricos. Se estudiaron diferentes documentos, referentes teóricos e investigaciones sobre el proceso de

informatización de la sociedad cubana y las tecnologías informáticas para obtener la información y conocer los cambios que produce el uso actual de las TIC en adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales, la labor educativa.

Analítico-sintético: Para la sistematización de diferentes enfoques relacionados con la labor educativa del profesor en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes.

Inductivo-deductivo: Para determinar los componentes de la concepción teórico-metodológica que fundamente la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.

La modelación posibilitó elaborar la concepción teórico-metodológica que sustenta la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica teniendo en cuenta el uso de las TIC como eje temático articulador, sus relaciones esenciales y su vínculo con la práctica. Su aplicación facilitó la visión objetiva del sistema de relaciones del objeto de estudio, orientando la determinación y elaboración de los componentes que conforman la propuesta.

- Métodos del nivel empírico

Análisis documental: Se estudiaron diferentes documentos, referentes teóricos e investigaciones sobre el proceso de informatización de la sociedad cubana y las tecnologías para obtener la información y conocer los cambios que produce el uso actual de las TIC en adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales, así

como los documentos rectores del Sistema Nacional de Educación con énfasis en los relacionados con el nivel educativo de secundaria básica.

Observación: Permitió identificar, durante el desarrollo de actividades educativas, tanto docentes como extradocentes, del profesor, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.

Encuesta: Se utilizó un cuestionario para adolescentes y profesores para obtener la información básica que permita caracterizar el uso de las TIC.

Grupo focal: Se realizaron por grupos etarios con adolescentes y jóvenes por sectores ocupacionales, lo que permitió analizar en profundidad distintos puntos de vista sobre el objeto de estudio. Se parte de una guía susceptible a modificaciones en el transcurso del debate.

Entrevista a informantes clave: Se aplicó a profesionales de instituciones de los ministerios de Educación y de Educación Superior, con el propósito de indagar sobre el proceso de Informatización en el sector educacional.

La triangulación metodológica: Permitió constatar información a partir de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la entrevista y la observación, así como regularidades en el estado inicial del objeto de estudio que se investiga.

Consulta a expertos: Para evaluar la viabilidad de la concepción teórico-metodológica propuesta.

- Métodos estadísticos

Los estadísticos: Se utilizaron en el procesamiento de la información obtenida a partir de los métodos empíricos de estadística descriptiva, realizado básicamente mediante el análisis de frecuencias absolutas y relativas porcentual.

La contribución a la teoría se precisa en las relaciones esenciales que se establecen entre los componentes teórico y metodológico, el eje articulador: Uso de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes para la labor educativa de los docentes de la secundaria básica cubana actual, como componente esencial, que constituyen sustento y potenciación de los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, desde los que tiene lugar la preparación de los docentes.

La significación práctica está dada en que permite al profesor ejecutar un conjunto de acciones pedagógicas que favorece, el uso y consumo pedagógico de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana, atendiendo a las condiciones de participación en espacios formales y no formales, a partir de las comunidades virtuales y las redes sociales, como elemento de su formación integral, la que responde a una de las necesidades formuladas por el Mined acerca del perfeccionamiento del proceso de organización y orientación pedagógica de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa.

La novedad científica está dada en la concepción teórico-metodológica que se concibe para desarrollar la labor educativa del profesor según el uso y consumo pedagógico de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes a partir del modelo actuante de la secundaria básica cubana de forma

armónica, coherente, flexible y desarrolladora; los componentes teórico y metodológico y la implementación de las acciones pedagógicas.

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo uno, se sistematizan los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la labor educativa y el uso de las TIC a nivel nacional e internacional. El capítulo dos contiene el procedimiento metodológico, el tipo de investigación y la caracterización del objeto investigado. En el capítulo tres se determinan los fundamentos de la concepción teórico-metodológica que se proponen para la labor educativa del profesor desde el uso de las TIC en las formas de relación y de participación social de los jóvenes, se precisa su contenido y, finalmente, se presentan los resultados de la valoración.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA

En este capítulo se realiza un análisis de los sustentos teórico-metodológicos de la labor educativa desde el uso de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes, según el modelo actuante de la secundaria básica cubana, visto desde las concepciones del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE).

1.1. Acerca del modelo de la secundaria básica cubana desde el contexto del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación

El perfeccionamiento de la educación en Cuba ha sido una tarea permanente desde el triunfo mismo de la Revolución: la nacionalización del sistema educacional, la Campaña de la Alfabetización, la creación de miles de aulas para los maestros que no tenían empleo, la formación de nivel medio y superior de maestros y profesores de manera acelerada; así como la estructuración de la educación como un sistema; con su fin y objetivos definidos desde el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, constituyeron pasos para lo que se conoció como Primer Perfeccionamiento, en el que se instrumentaron nuevos planes y programas de estudio en todos los subsistemas del Sistema Nacional de Educación. Ello evidenció con mucha claridad

la voluntad política y el papel del joven Estado de darle un carácter universal y gratuito a la educación en el país.

En este sentido, ir adecuando el currículo escolar a las necesidades de las condiciones histórico-concretas del contexto nacional e internacional, los estudios de las características de los educandos en cada etapa escolar devino en exigencia a la educación, acometiéndose la descarga de programas y planes de estudio, lo cual constituyó el denominado Segundo Perfeccionamiento del Sistema Educacional.

Para responder a los retos de la educación en el siglo XXI, se fortalece la investigación pedagógica, se crean estructuras, se estimula el papel del maestro como investigador, se promueven eventos científicos, se fortalece la formación académica de postgrado y se realizan investigaciones diagnósticas y proyectivas acerca del sistema educacional, diseñándose desde esos sustentos las bases del Tercer Perfeccionamiento de la Educación, cuyo rasgo distintivo esencial es que está basado en los resultados científicos de un número importante de investigaciones pedagógicas, lo cual se refleja en la idea martiana “A nuevas ciencias que todo lo invaden, reforman y minan nuevas cátedras” (Martí, 1883, t 8, p. 281). Cabe señalar que esta reforma no solo abarca la introducción de nuevos planes, programas, orientaciones metodológicas, libros de texto, cuadernos de trabajo y otros materiales docentes, además de la aplicación del desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación, sino que comprende la introducción de nuevas formas de trabajo para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones y modalidades educativas; así como mayor exigencia en la formación integral de los educandos, desde un enfoque educativo preventivo. Todo ello aporta una integralidad evidente al proceso de perfeccionamiento actual.

Los cambios más importantes dentro del Tercer Perfeccionamiento del SNE se concentran fundamentalmente en: cambios generales del SNE, en las formas de trabajo y cambios curriculares.

Entre los cambios que se encuentran en el SNE se precisa el perfeccionamiento del enfoque desarrollador del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje, así como la propuesta de diversas formas de organización del proceso y fortalecimiento de la actividad práctica y el empleo de las TIC.

Desde las nuevas formas de trabajo de las instituciones educativas y modalidades educativas, permite realizar cambios atendiendo a las condiciones de cada lugar y a las posibilidades de los colectivos, de manera que movilice a los sujetos hacia la concertación de las acciones de transformación, sustentadas en el establecimiento de un nuevo estilo de dirección de todos los procesos: flexible, integral, democrático y participativo, la distribución de tareas y organización de grupos de trabajo.

El trabajo sistemático está direccionado a elevar la actividad cognoscitiva intelectual, no de una forma meramente formal sino estimulando la actividad creadora en profesores y educandos que permita enfrentar de manera exitosa e independiente los problemas de la construcción de la nueva sociedad y el trabajo con el Proyecto Educativo Institucional y de grupo.

La actividad y la comunicación constituyen procesos claves como agentes mediadores de la experiencia cultural asimilada, que bajo la dirección del docente se propicia el protagonismo del educando en la orientación y el control de las actividades y su implicación en tareas de aprendizaje productivas que exijan activación intelectual, en acciones individuales y colectivas. La atención a las diferencias constituye un aspecto imprescindible para desarrollar un proceso educativo exitoso.

Los cambios sociales, culturales y científicos han traído consigo que los saberes culturales se ampliaran de manera progresiva y compleja y, por lo tanto, el contenido de la educación se atempera a las nuevas exigencias sociales y al contexto socioeconómico en aras de lograr la formación integral de los educandos para que además de saber, puedan hacer y sentir; este último aspecto es esencial en la formación axiológica. En tal sentido en la entrevista realizada por Gianni Miná, Fidel señaló:

En el socialismo el hombre siente el apego por la Patria, por la independencia nacional, pero siente el apego también por valores sociales, sobre todo, el sentimiento de la solidaridad entre los hombres, sin lo cual no se puede hablar de socialismo. (1988, p. 201)

Lo antes expuesto conduce a tener en cuenta los componentes para el contenido de la Educación, planteados por Navarro et al. (2021), investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP):

1. Manifestar sentimientos de amor por la Patria y sus símbolos, de solidaridad y antimperialismo, expresados en el conocimiento y la valoración profunda del contenido de la historia, de la obra martiana y del ejemplo de los héroes, mártires, combatientes, personalidades destacadas y líderes de la Revolución Cubana, así como en su comportamiento acorde con los valores de la cultura y el humanismo de nuestra ideología socialista y su decisión de participar con sus acciones estudiantiles y sociales en el desarrollo y continuidad de esta.

2. Mostrar la educación moral, política y jurídica en su actuación ciudadana, expresada en el orgullo que lo caracteriza como cubano, al identificarse como parte de la naturaleza y la cultura de su Patria, en la defensa de los principios de la democracia socialista y el cumplimiento de los principios jurídicos establecidos por la

Constitución de la República, coherente con una conducta autorregulada, autocrítica y crítica, contra todo tipo de indisciplina social, discriminación, violencia y corrupción, de acuerdo con sus contextos familiar, escolar y social.

3. Demostrar la apropiación, ampliación, sistematización, profundización y aplicación de los contenidos del proceso educativo, en la interpretación de hechos, objetos, procesos y fenómenos de la naturaleza con una concepción científica del mundo, teniendo en cuenta sus nexos interdisciplinarios y la familiarización con la investigación científica, como vías para la consolidación del pensamiento teórico y un comportamiento autodeterminado, independiente y creativo, con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como medio de aprendizaje y herramienta de trabajo, en correspondencia con sus particularidades e intereses individuales.

4. Demostrar un estilo de vida saludable y sostenible desde lo individual, familiar y social, evidenciado en una actitud positiva ante situaciones y comportamientos higiénicos en lo personal y colectivo, hábitos alimentarios y nutricionales adecuados; una percepción de riesgo que estimule el rechazo a las adicciones por consumo de drogas y *doping*, prevenga la violencia, las lesiones autoinflingidas y las no intencionales; promueva la sexualidad responsable con enfoque de género y de derechos, la educación vial, la satisfacción por la realización sistemática de ejercicios físicos, el desarrollo de habilidades motrices y capacidades físicas resultado del perfeccionamiento y rendimiento corporal alcanzado, la recreación sana y la práctica de la medicina natural y tradicional.

5. Demostrar una proyección sociocultural acorde con el ideal ético-estético de la sociedad socialista cubana, manifestado en el conocimiento, la apreciación, la sensibilidad y la espiritualidad ante lo bello y el bien, en la capacidad de percepción

y disfrute de las relaciones humanas afectuosas y respetuosas, con la naturaleza, el arte, la ciencia la tecnología, y otras esferas de la cultura local, nacional, caribeña, latinoamericana y universal, como expresión de la autorregulación del comportamiento social y su distinción personal.

6. Demostrar el dominio y comprensión del significado de una cultura laboral, económica y tecnológica en la solución de problemas como parte de su preparación para la vida, identificados en la escuela, la comunidad y la sociedad, así como la determinación de su futuro laboral o profesional de acuerdo con sus necesidades, intereses, potencialidades, prioridades sociales y territoriales, mostrando responsabilidad, laboriosidad, honestidad, honradez, solidaridad, hábitos de trabajo y una mentalidad de productores en la sociedad socialista cubana.

7. Demostrar el nivel alcanzado en la comunicación con el empleo de diversos lenguajes (verbal, corporal, audiovisual, algorítmico, entre otros), con creatividad e independencia, al defender sus puntos de vista; argumentar sus decisiones personales y colectivas y al ejercer la crítica y la autocrítica con fines constructivos. Saber escuchar, hablar, leer y escribir, manifestando especial interés, disfrute y buen gusto estético por la lectura de diferentes tipos de textos, así como el aprendizaje de una lengua extranjera desde una perspectiva intercultural, como medio de expresión de sus sentimientos, preferencias, valoraciones, motivaciones e intereses en diferentes contextos de interacción socioculturales.

8. Demostrar una actitud positiva, creadora y responsable ante el medio ambiente, desde la comprensión de la interdependencia de las dimensiones económica, político-social y ecológica del desarrollo sostenible y del conocimiento de las causas esenciales que la afectan en los ámbitos local, nacional y mundial, condición

fundamental para el mantenimiento y la preservación de sus recursos y de la diversidad de la vida, así como de adaptación al cambio climático en el planeta.

9. Demostrar el nivel de independencia alcanzado en la planificación, ejecución, el control y la evaluación crítica de las actividades individuales y colectivas que realiza dentro y fuera de sus organizaciones estudiantiles, de masas y políticas, expresado en la satisfacción, el conocimiento y en las habilidades para la solución de diferentes tareas y situaciones problemáticas de la vida cotidiana, así como en la toma de decisiones responsables para el logro de su bienestar, integración al colectivo y la elaboración de su proyecto de vida.

Atendiendo al análisis de los contenidos de los investigadores señalados anteriormente, se reconoce como fin de la Educación General, contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, con un gradual nivel de desarrollo de sus conocimientos, habilidades, motivos, aspiraciones y valores, en correspondencia con los ideales de la Revolución socialista, expresados en sus formas de sentir, pensar y actuar, que le permita construir de acuerdo con su edad, su proyecto futuro de vida y a la vez garantice su gradual participación protagónica e incondicional en el desarrollo de la sociedad socialista cubana y lo prepare para acceder con eficiencia a la continuidad de estudios.

En el caso del nivel educativo de la Secundaria Básica cubana, su fin está dirigido a contribuir al desarrollo y a la formación integral de la personalidad del adolescente con un nivel superior de afianzamiento en los conocimientos y en las habilidades adquiridas en el nivel primario, así como lograr en sus formas de pensar y de comportamiento la presencia de motivos, normas y valores en correspondencia con la sociedad socialista, expresados en formas superiores de independencia y de regulación al asumir una posición activa ante las nuevas tareas estudiantiles y

sociales que aseguren su preparación para la continuidad de estudios; reflejado en el pensamiento martiano cuando planteó: “(...) no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí” (Martí, 1883, t 8, p.421).

Para el colectivo de investigadores del ICCP (2011, pp. 7-9), derivado de este fin se tiene en cuenta el sistema de los 15 objetivos que se proponen como logros a alcanzar en los estudiantes. Este sistema de objetivos contiene en su proyección y en su esencia la concepción de preparación para la vida de los alumnos en las condiciones y exigencias que demanda la sociedad cubana de hoy y del futuro en el contexto de problemáticas mundiales globales de gran complejidad:

1-Demostrar sentimientos anti-imperialistas y de amor por la Patria y sus símbolos y de solidaridad por la Humanidad, así como la convicción de la superioridad del socialismo sobre el capitalismo, a partir de la valoración profunda del contenido de la historia, del ejemplo de los héroes y mártires de la Patria y del pensamiento revolucionario de José Martí, el Che y Fidel. Participar con sus acciones estudiantiles y sociales en el desarrollo y continuidad de la Revolución.

2.-Mostrar la educación moral, política y ciudadana en su actuación, la consolidación de los rasgos personales que lo identifican como cubano. Reconocer, valorar e identificarse con la naturaleza, la historia y la cultura de su Patria, con los logros obtenidos en la construcción de la sociedad socialista y participar en acciones de continuidad de lo alcanzado.

3- Demostrar una concepción materialista-dialéctica en la interpretación de hechos, objetos, procesos y fenómenos de las ciencias que estudian, mediante la apropiación y aplicación de la idea esencial de lo aprendido, desde nexos interdisciplinarios y con la utilización de métodos de la investigación científica, como

vía que contribuye a la necesidad de autodeterminación, independencia y a la consolidación del pensamiento conceptual teórico.

4- Defender sus puntos de vista y argumentar sus decisiones personales; ejercer la crítica y la autocrítica; escuchar y aceptar criterios de otros y las decisiones colectivas en su contexto escolar, familiar y social.

5.-Aplicar conocimientos y procedimientos que demuestren el dominio de una cultura laboral y tecnológica en la solución de problemas identificados en la vida cotidiana, mediante la aplicación de los principios de la combinación e integración del estudio con el trabajo y del politecnismo en la enseñanza, así como en la elección de su futura profesión, mostrando laboriosidad y responsabilidad en las diferentes actividades en las que participe.

6- Aplicar habilidades intelectuales generales, específicas y para el estudio, así como de control y valoración de lo aprendido, adquiridas en los niveles anteriores, como medio de participar activa, crítica, reflexiva y creadoramente en la apropiación, con un mayor nivel de profundidad e independencia, en el estudio de los componentes de la naturaleza y de la sociedad, vinculadas al análisis y la solución de problemáticas de la vida y de la actividad pre profesional, sobre la base de los fundamentos y avances de las ciencias y la tecnología contemporáneos.

7- Comunicarse adecuadamente en diversos contextos y situaciones, tanto en forma verbal como no verbal, siendo capaz de mostrar un dominio idiomático de calidad, durante la comprensión, el análisis y la construcción de diversos tipos de textos, con el fin de establecer relaciones sociales y culturales satisfactorias y de conocer y disfrutar de las principales obras artísticas y literarias.

8- Comunicarse en lengua inglesa de forma oral y escrita con un nivel elemental, utilizando textos de mediana complejidad y estableciendo la coherencia entre escuchar, hablar, escribir y leer en los diferentes estilos funcionales aplicado al contexto ideopolítico y socioeconómico de carácter local y nacional.

9- Conservar el medio ambiente, con responsabilidad y conocimiento de las causas esenciales que lo afectan, a partir del concepto de desarrollo sostenible como condición esencial para el mantenimiento y la preservación de sus recursos y de la diversidad de la vida en el planeta para el pleno disfrute de las actuales y futuras generaciones.

10- Asumir el manejo adecuado de las emociones propias y la comprensión de las ajenas en las relaciones interpersonales, basadas en la cortesía, el afecto, el respeto, la modestia, la honestidad y la solidaridad, como elementos importantes para el desarrollo del bienestar personal.

11- Aplicar, de forma independiente y colaborativa, procedimientos para la búsqueda, procesamiento de la información y su presentación, mediante el uso de diferentes fuentes y formatos como la TV, el video, los *softwares* educativos y otras aplicaciones informáticas, así como de materiales impresos.

12.- Asumir, desde los conocimientos de los fundamentos de las ciencias, medidas de higiene y estilo de vida sano, como vías para la prevención de enfermedades y la conservación de la salud y empleo de correctos hábitos nutricionales; una conducta responsable ante la sexualidad y en la prevención de accidentes; así como el rechazo al alcoholismo, al tabaquismo y a la drogadicción, como parte de su preparación para la vida individual y como futuros padres de familia.

13- Practicar deportes sistemáticamente para consolidar el desarrollo de habilidades motrices y capacidades físicas que fortalecen la formación de cualidades de su carácter, así como a su desarrollo individual y afectivo, como vía para utilizar su tiempo libre y para la adquisición de mecanismos que lo ayuden a enfrentar éxitos y fracasos ante problemáticas de la vida y en las diferentes actividades en las que participe.

14.- Implicarse activa, consciente, independiente y responsablemente en las tareas como estudiante, en las de las organizaciones políticas y de masas y en las de otros ámbitos sociales, cumpliendo individualmente los deberes ciudadanos y exigiendo el cumplimiento de los derechos sociales, sobre la base de una cultura jurídica.

15.- Asumir una actitud protagónica en el proceso de construcción del Reglamento Escolar y una conducta autorregulada y crítica en su cumplimiento. Luchar contra todo tipo de discriminación y corrupción en los ámbitos estudiantil, familiar y social. Defender los principios de la democracia socialista y participar de su derecho al voto en el sistema electoral cubano.

Al orientar el proceso educativo es necesario, como una de sus coordenadas, considerar el desarrollo y las potencialidades psicopedagógicas de los estudiantes, así como la atención de algunas recomendaciones metodológicas para su tratamiento pedagógico. Esta visión orientadora del proceso educativo debe tener en cuenta la pedagogía:

La cual demuestra su eficacia por sus frutos, por su onda expansiva, por su garantía a la hora de presentar maestros críticos y creadores, alumnos bien equipados y dueños de su destino, grupos humanos en los que se vea

reflejado el espíritu de la colaboración, el horizonte solidario y las virtudes fundamentales de una pedagogía popular.

Pero hay más:

La perspectiva más abierta y los planteamientos más fecundos se estrellan con la realidad si no van acompañados en el terreno diario en el que se juega su validez la práctica pedagógica. Es decir, los deseos más válidos y las proposiciones más ambiciosas se vuelven arena si no están respaldados por la esencia de toda pedagogía: un conjunto de técnicas concretas, armónicas y coherentes que sirvan de soporte a la realidad de cada día.

En una palabra: de nada sirve la utopía sin las técnicas y nada valen las técnicas sin una visión de conjunto de la pedagogía, del mundo y de la sociedad. Este es el punto fuerte de Freinet: conjugar los dos polos. Lo dice él mismo con toda sencillez: “Nosotros somos educadores que intentamos poner en práctica las ideas y los sueños de los teóricos”. (Freinet, s/f, p. 5-6)

Este nivel de educación es el tercer subsistema de la Educación General Politécnica y Laboral. Comprende los grados 7^{mo}, 8^{vo} y 9^{no}. Los educandos de este nivel de enseñanza son considerados adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y 15 años. Este es el período de más bruscos cambios en la formación de la personalidad del ser humano. Es bueno significar que en la secundaria básica se ubican los alumnos en dos momentos fundamentales del desarrollo humano: la edad escolar y la adolescencia. Se conocen las amplias potencialidades de las edades comprendidas en la edad escolar, de igual forma resultan esenciales las características de los adolescentes que los aproximan ya en edades más avanzadas de 16 a 18 años.

El modelo de este nivel educativo está en correspondencia con los actuales escenarios en que se desarrolla la educación cubana, matizada por los cambios políticos, económicos y sociales que se han desarrollado de manera vertiginosa en el contexto cubano en las últimas dos décadas.

Las mejores tradiciones de la Pedagogía cubana, las tendencias internacionales actuales y las experiencias de los últimos años marcadas por los logros del Sistema Nacional de Educación enlazan con las ideas sobre la nueva secundaria básica y tienen en cuenta que el nivel de secundaria básica es el nivel básico y obligatorio de toda la población cubana.

Estas exigencias históricas y sociales del siglo XXI en Cuba y en el mundo desde las mejores tradiciones de la Pedagogía cubana imponen la necesidad de poner todo el saber y el legado heredado en función de la formación de profesionales que desempeñen exitosamente su labor con independencia del contexto en que se encuentren. Es la forma de aprovechar las experiencias pasadas para transformar el presente y construir el futuro. Por tal motivo, es muy importante lograr en la Secundaria Básica un trabajo sistemático y coherente, intencionado a la formación y educación de un estudiante que, a partir de sus capacidades y compromisos, desarrolle un grupo de habilidades y destrezas: cognitivas, lingüísticas, motivacionales, instrumentales, técnicas, tecnológicas e informacionales y laborales, entre otras. Es imprescindible para lograr tal empeño poner en práctica lo mejor del pensamiento educativo cubano y la aplicación de la ciencia y la técnica.

Por otra parte, Chávez y Pérez (2018) en su obra ***Antología del pensamiento de grandes pedagogos cubanos*** plantean: “Conocer la vida y la obra de los pensadores cubanos es abrir surcos, que posibilitan aquilatar las raíces de nuestra

pedagogía actual". (p.2) En este estudio declaran a los mayores exponentes de la pedagogía cubana como: "...guías espirituales de la sociedad cubana", reconocimiento más que merecido por la grandeza de su pensamiento y obras. Entre otros mencionan a: Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona y Pera (1849-1933), José Martí Pérez (1853-1895), Alfredo Miguel Aguayo y Sánchez (1866-1948), Julio López Rendueles (1895-1986), Herminio Almendros Ibáñez (1898-1974), Ernesto García Alzola (1914-1996), Raúl Ferrer Pérez (1915-1993) y Graciela Barraqué Nicolau (1925-2001).

El proceso educativo debe permitir el máximo desarrollo posible de cada educando al realizar trabajos con cierto carácter científico investigativo. En este nivel de secundaria básica se priorizará la sistematización, ampliación y profundización del contenido conceptual, procedimental y actitudinal de la enseñanza; es decir, sistema de conocimientos, de habilidades y hábitos, de normas educativas y valores, de cualidades en general de la personalidad y del desarrollo de la creatividad.

En esta concepción se ratifica la información y el conocimiento como recursos estratégicos, de ahí que se favorece su gestión en el contexto de la formación y educación en la Secundaria Básica por lo que coincide con lo expresado por Barreto (2009) cuando planteó:

que tipifican el nuevo siglo porque, además de mantener su función tradicional de transmitir y adquirir viejos y nuevos conocimientos constituye un pilar en la formación integral del ser humano, en el acercamiento a nuevos paradigmas, en la concientización y eliminación de las desigualdades sociales, así como en el fortalecimiento de los derechos a la participación, la libertad y el acceso

a la información y a la cultura, en un equilibrio del hombre y la mujer con su entorno por un crecimiento socioeconómico sostenible.(p. 1)

1.2 Las tecnologías de la información y de la comunicación en el contexto educativo. Reflexiones a debate

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están siendo adoptadas en tiempo récord y de manera mundial.

La velocidad y la extensión del cambio tecnológico tienen un gran impacto social y afectan la educación.

Las computadoras, los teléfonos inteligentes, tablas, *laptops*, cámaras, *Google*, *Facebook* y muchas innovaciones más se han vuelto cotidianas y pareciera que forman parte natural de la vida diaria.

Las múltiples maneras y usos educativos y sociales de las nuevas tecnologías han llegado a afectar las aulas de clase y la cultura.

Se está por el uso de las tecnologías, pero no se puede olvidar la importancia y la significación histórica que tienen la cultura y la educación de un país.

Las TIC son nuevas herramientas para favorecer la enseñanza y el aprendizaje; pero no se puede olvidar que las nuevas tecnologías son transformadoras de la sociedad y la educación.

¿Hacia dónde se encamina esa transformación? ¿Cómo apreciar que las nuevas tecnologías puedan transformar o ser transformadoras de la sociedad y la educación? Por supuesto, que hay dos respuestas para eso.

La primera respuesta está dada por la ubicuidad y en las relaciones que generan; la segunda es que las TIC no son meras herramientas inocentes para el trabajo educacional, llevan un orden social integrado.

La ubicuidad de las herramientas y de las redes está creando un nuevo entorno y nuevas relaciones en la educación. En los usos sociales y educativos de la tecnología los límites de las fronteras no están delineados.

La posibilidad de entrar en contacto con personas en otras latitudes y de comunicarse más allá de los límites geográficos o sociales son constitutivas de otro tipo de percepción y experiencia de los sujetos. Por supuesto, la virtualidad no reemplaza la experiencia real. Lo cierto es que el uso de las tecnologías genera la posibilidad de asumir otro tipo de relación con el entorno y las personas.

Las computadoras, las redes, los teléfonos inteligentes permiten mucho más que simple conectividad, intercambio o comunicación. Hay una mutación en el entorno, ya no se percibe a este como lo más cercano o lo más inmediato.

La conocida especialista norteamericana Sherry Turkle afirma en su libro: **Juntos pero solos** que para ella: Esperamos más de las tecnologías que de los seres cercanos, lo que se ha expresado acerca de los problemas de identidad que tienen algunos pueblos del área latinoamericana y africana, y que necesitan consolidar para no debilitar la unidad nacional.

Además, no se debe perder de vista que en Cuba se está constantemente insistiendo en el conocimiento de la localidad y de su historia, para fortalecer la formación patriótica del alumno. ¿Conspirarán las nuevas tecnologías con este propósito?

La tecnología viene con un determinado orden social integrado. Existe un lenguaje ensamblado en la máquina, unos códigos e interfaces de comunicación entre los usuarios y las máquinas. Esas condiciones definen un tipo de relación condicionado por esas posibilidades del lenguaje ya preestablecido.

La máquina transmite y restringe la comunicación y el tránsito de información en la lógica del lenguaje ya incorporado. Además, tiene propietarios y genera unas relaciones sociales específicas y está inscrito en la órbita corporativa en que se elabora la tecnología: la del capitalismo.

Es el orden social del capitalismo el que explica cómo ha irrumpido la tecnología en la sociedad, la cultura y la educación.

Estos particulares tienen que conocerlos e interiorizarlos el profesor cuando vaya a usar la tecnología en sus clases y el creador de programas. Dominarlos le servirá para trazarse estrategias a la hora de utilizar los espacios virtuales en el aula y evitar los excesos que en todo sentido son negativos.

El hombre con mentalidad limitada se entusiasma tanto que no toma las medidas pertinentes, se puede perder en el uso de las tecnologías. ¡Cautela, cautela, cautela! , viene siendo el lema de los profesores que van a usar las TIC en sus clases. Sobre todo, en los países subdesarrollados.

Hay que levitar mucho para mirar el fenómeno desde arriba sin contaminación emocional o tecnológica. Entonces, si es así, se puede augurar un gran éxito. Por supuesto que se le podría responder, que estaba equivocado al decir (...) “que nosotros no compramos tecnología, es ella la que nos compra a nosotros, pues nos somete a su arbitrio y pasas a vender tu alma a la máquina y hacer lo que ella quiera y no lo que tú decidas”. ¿Eso, realmente podría suceder?

Constantemente, observamos, cada vez en mayor número, a las personas, sobre todo a los jóvenes, que viven distraídos del mundo que les rodea y solo aprecian el mundo que ven en sus equipos electrónicos. Vanidad de vanidades y solo vanidad, pudiéramos decir.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación proporcionan a la joven generación un escenario lleno de posibilidades, en el que además se dan dos condiciones que ellos consideran esenciales en su vida diaria y que permiten eliminar las barreras propias del mundo tradicional. Se trata de un entorno interactivo, que fomenta la participación y el intercambio, por lo que rompe con el modelo de comunicación unidireccional y jerárquico, y además alberga enormes cantidades de información que están disponibles desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de la información y de la comunicación como (...) aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización.

“(...) conjunto de servicios, redes, *softwares*, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario”. Carrillo (2009).

Para Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009): “(...) en instrumentos cada vez más indispensables en los centros educativos, que ofrecen la contingencia de interacción que pasa de una actitud pasiva, por parte del alumnado, a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos (...).

En tanto, Gallardo y Buleje (2010): “Las TIC son la creación educativa de esta era y permiten tanto a docentes como a estudiantes cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en su proceso de enseñanza-aprendizaje (...)”.

Para Rubio (2010) es un fenómeno que está consiguiendo modificar de forma radical los modelos de uso del tiempo y las relaciones sociales. El consumo que los jóvenes hacen de las redes digitales, y concretamente de internet, está transformando, no solo el ocio y las formas de interacción de este segmento de la población con su entorno, sino, además, por extensión, a la sociedad en su conjunto.

La investigadora opina que la internet es un fenómeno social total, que no puede ser tratado únicamente como un medio de comunicación. Este espacio consiste y se manifiesta como una relación social plena, internacional, supraindividual y suprafuncional, con reciprocidad entre los sexos, generaciones y culturas, en la que se mezcla todo lo que constituye la vida social, a través del que se expresan las instituciones adoptando formas de interacción, prestación y distribución, a lo que se añaden a su vez, fenómenos estéticos. En dicho fenómeno la juventud no solo se ha manifestado como grupo hegemónico, que se identifica y construye su realidad a través de la Red de Redes, sino que, además, a través de ella, está tomando la dirección y la iniciativa del cambio social, que debe asumirse en la concepción de los procesos educativos que se realizan en las instituciones educativas.

Para Castells y Scolari citados en Ceballos González & Marrero Santana (2016), plantean que se hace necesario pensar internet y el universo global de las TIC como ambiente en el cual suceden intercambios, consumos y producciones, prácticas y convocatorias de toda índole. Están incluidas desde las dinámicas sociales de un grupo pequeño, hasta el surgimiento de comunidades locales globales, de acuerdo

con intereses comunes y acciones colaborativas. Las personas jóvenes han integrado internet en sus vidas mucho más allá de las funciones recreativas con las que tal relación suele asociarse. A estas se añaden otras, como son: la información, integración/socialización, el acceso a la industria cultural y a la formación y promoción del empleo juvenil.

En lo que se refiere a la educación, internet ha integrado los distintos espacios docentes (aula, bibliotecas, lugares de trabajo y estudio y la propia Red) y ha propiciado un apoyo a la metodología educativa, al tiempo que contribuye a la integración y al aprendizaje cooperativo entre estudiantes. Manuel Castells (1999) plantea que el crecimiento de la red de redes y las infotecnologías de manera general ocasionó un nuevo sistema de comunicación e información de alcance internacional, interactivo y aglutinador de medios y lenguajes, distinguido de los medios de comunicación tradicionales esencialmente por la estructura reticular y la digitalización.

Este autor considera que hemos pasado de una comunicación caracterizada por la emisión de mensajes de una fuente a muchos receptores, con escasa interactividad, a una comunicación en la que múltiples emisores envían mensajes a múltiples receptores, de modo que todos somos emisores y receptores a la vez. La comunicación en internet es multimodal, en tiempo escogido y con referencia constante a un repositorio de información digitalizada en la que se almacena el 90 por ciento de la información del planeta. Y la comunicación móvil asegura una interconectividad permanente y casi ubicua (Castells M., 2014, pág. 8).

En Cuba, el uso de las TIC en la escuela constituye el medio y no el fin. Son utilizadas como medios, recursos o herramientas didácticas que brindan una

magnífica oportunidad para el cambio y la innovación educativa, cuya finalidad es que para que sean integradas curricularmente, deberán estar siempre dirigidas a la actividad de la enseñanza y a la acción pedagógica, atendiendo a la caracterización pedagógica y psicológica del nivel educativo, en este caso la Secundaria Básica, en la que la adolescencia enfrenta varios desafíos y retos.

Para la Organización Mundial de la Salud la adolescencia, una etapa compleja de la vida, marca la transición de la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 años, y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad.

Farré, J. (2000) precisa que es "La etapa de la vida que se extiende desde la niñez hasta la edad adulta. Se prolonga desde que comienza a producirse la madurez sexual hasta que el sujeto alcanza la condición social de adulto e independiente".

Sin embargo, Borrás, T. (2014) señala que:

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. La acompañan enormes variaciones físicas y emocionales, en el proceso de transformación del niño o la niña en adulto, que es preciso enfrentar. Se adquieren nuevas capacidades, tienen necesidades objetivas y subjetividades específicas determinadas por su edad. (...)

Se asume en el estudio lo expresado por Domínguez (2008, p. 74)

La adolescencia se distingue, teniendo como base los logros del desarrollo de la personalidad alcanzados en etapas anteriores, por la aparición del pensamiento conceptual teórico y de un nuevo nivel de autoconciencia, por la

intensa formación de la identidad personal y el surgimiento de una autovaloración más estructurada, por la presencia de juicios y normas morales no sistematizadas, de ideales abstractos, de intereses profesionales, aun cuando la elección de la futura profesión no constituya un elemento central de la esfera motivacional.

Las TIC suponen un cambio, esto es, el profesor deja de ser el centro para pasar al alumno su papel protagónico, este adopta un carácter activo dentro y fuera del aula como producto de conocimientos a través de las TIC, y como gestor de su propio aprendizaje. En este sentido, el docente adquiere un papel de facilitador de la tarea y de los instrumentos con que esta ha de llevarse a cabo.

Sobre esto, el investigador y académico Chávez (2018) planteó:

La perspectiva de usar las TIC por el docente, es decir, el consumo pedagógico de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en este modelo constructivista (marxista), en que el papel protagónico del alumno y la construcción del conocimiento, tanto de manera individual como grupal, son elementos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TIC, así como la función del docente, con relación a ser un guía, orientador e impulsor de la creación del conocimiento, para que haya aprendizaje efectivo. (p. 5)

Por tanto, se entiende como consumo pedagógico de las TIC el proceso formativo que el docente debe orientar y dirigir para favorecer las condiciones y los límites de una pedagogía para el uso y consumo de los medios (TIC) que permita a partir del desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales incorporar las TIC en un uso con sentido o un uso estratégico, para potenciar en el

proceso educativo que los estudiantes se apropien de los contenidos digitales (imágenes, videos, audios, textos, software, aplicaciones, video juegos, portales, blogs, redes sociales, entre otras). Atendiendo a: sus intereses de consumo, prácticas de consumo y satisfacción de consumo con el fin de favorecer la utilidad y el beneficio que proporcionan las TIC a fin de obtener el máximo rendimiento al realizar las actividades educativas.

La experiencia de la escuela cubana en el empleo, de los medios de enseñanza-aprendizaje se pone a prueba en la actualidad con el uso de las TIC con fines docentes, educativos, recreativos y culturales donde la televisión, el video y la computadora se insertan en el proceso de enseñanza aprendizaje, los cuales se manifiestan en una variedad de recursos audiovisuales e informáticos. Entre la gama de opciones que brindan esos medios, se encuentran: las teleclases, las videoclases y los *softwares* educativos.

En el uso de las TIC en clases, se debe tener en cuenta los momentos que permitan su articulación efectiva y productiva en actividades de aprendizaje y colaboración, para potenciar al máximo los objetivos de la enseñanza. Las TIC permiten a los estudiantes la posibilidad de entrar a un nuevo mundo de imágenes y sonidos, y es un elemento mediador esencial en su contribución a enseñarles a identificar y apreciar críticamente la información, y a valorar el conocimiento del cual es portador. Un reto importante lo constituye la utilización de las tecnologías en procesos de aprendizaje en colaboración.

Existen resultados de investigaciones en empleo de la Informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigidos a programas de estudio, a la enseñanza como objeto de estudio, a los lenguajes de programación, a la Educación a Distancia,

como medio de enseñanza y a la evaluación de impacto del *software* educativo, entre los que se destacan los investigadores Borrego (2004), Díaz (2006), Gregorio (1997), Rodríguez (2009) y Rodríguez (2006), Chou (2009), Caro (2010) y Ferras (2013).

En el contexto educativo las TIC son una necesidad que no solo responde a demandas sociales, sino que heredan lo mejor de las tecnologías anteriores, y se constituyen en valiosos medios de enseñanza-aprendizaje.

Investigaciones realizadas en este campo (Guanche, Rodríguez y Acosta, 2005) refieren que estas tecnologías conforman un sistema de medios de enseñanza que, como soportes materiales, apoyan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y han sido nombradas tecnologías audiovisuales educativas.

Barreto (2009) considera que la tecnología educativa estudia los mensajes y los procesos de significación que generan los distintos materiales didácticos y equipos tecnológicos que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de buscar teorías que sustenten la producción de estos materiales y equipos y, por otro lado, generen el diseño, la producción y evaluación de nuevos mensajes, materiales didácticos y equipos tecnológicos con fines educativos.

Con la introducción de la tecnología educativa, la escuela no se considera como un elemento aislado, ya que puede conectarse con otros centros y fuentes de información, que están más allá de las paredes del aula y de los libros de texto.

El uso de las tecnologías de la comunicación es una prioridad hoy en día, ya que marcan una importante diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de desarrollo. Varios autores consideran que, como la adopción de tecnologías es tan generalizada, la discusión académica ha dejado de girar en torno al acceso a los

nuevos medios y ahora se centra en las prácticas de uso (Castaño, 2008; Urresti, 2008; Pérez, Nuez y del Pozo, 2012; Pavez, 2014). De este modo, se debe profundizar en la utilización que hacen los adolescentes, que han crecido en un mundo tecnológico, a las TIC.

Los autores González y Aguilera (2007) definen la categoría de uso como “un sistema de prácticas, atravesado por particularidades socioculturales de los sujetos y peculiaridades de una situación sociocultural específica, a partir del cual se realiza la apropiación de los bienes culturales en un lugar y un momento determinado” (p. 3).

El investigador Camacho (s.f.) considera el uso de las TIC como las posibilidades que tienen las personas y los grupos sociales de incorporarlas en sus procesos de comunicación e información. Se refiere siempre a un uso con sentido o un uso estratégico de estas tecnologías. Se trata de la integración de las TIC en los procesos de comunicación e información.

Según Crovi (2011, p. 7), el uso de las TIC remite al “ejercicio o práctica general, continua y habitual vinculada a la utilidad/beneficio que proporcionan las tecnologías, es decir, cómo se aprovechan o emplean esos recursos a fin de obtener el máximo rendimiento al realizar ciertas actividades”. Además, plantea que el uso de las TIC debe analizarse en relación con el acceso, pero también con un concepto fundamental para la construcción de una Sociedad de la Información: la apropiación (Crovi, 2008, p. 84).

Los procesos de apropiación implican el dominio de un objeto y considera que se efectúa una apropiación de las tecnologías cuando los sujetos no solo tienen acceso a ellas, sino que además cuentan con habilidades para usarlas, y llegan a ser tan

importantes para sus actividades cotidianas (productivas, de ocio, relacionales) que pasan a formar parte de sus prácticas sociales.

Por su parte, Echevarría (2008, p. 177) señala:

“(…) que las TIC conforman un sistema tecnológico nuevo; la apropiación social de las tecnologías requiere aprender a usarlas”, en tanto Morales (2009) sostiene que “la apropiación no es solo un acto cuya sustancia es meramente subjetiva, sino también material y objetiva. Es poseer (o disponer), es saber, es actuar y es usufructuar (aprovechar, explotar)”, porque “(…) solo en la medida en que podamos elucidar las relaciones que mantenemos con la tecnología (de dependencia, pero también de usufructo) estamos en camino de la apropiación. (p. 111-115)

El uso de las tecnologías y la gran variedad de actividades que se pueden realizar, traen aparejados cambios en la configuración del tiempo y en las preferencias de sus usuarios. Especialistas y personas vinculadas a la academia (Hine, 2004; Winocur 2006, 2009; Cruces, 2012) han analizado este nuevo escenario, y coincide que las tecnologías se integran a la cotidianidad y reorganizan, pero no remplazan el tiempo destinado a otras actividades. Winocur (2006) reflexiona sobre estos cambios de sentido y recoge percepciones que están más asentadas en la sociedad, como que la llegada de un medio remplaza inmediatamente a los demás, cuando en realidad lo que se produce es una suerte de simbiosis armoniosa entre las anteriores prácticas y las nuevas.

Los investigadores antes mencionados han aventurado que su amplia aceptación en relaciones cotidianas se debe a las múltiples posibilidades de socialización que ofrecen estas plataformas y que son un componente clave en la vida de los

adolescentes. Esto implica que estar frente a la pantalla no es necesariamente una actividad que aísla, sino que, por el contrario, permite conectar con otros a través del fomento de la interacción entre contactos, pares y amigos.

1.3- Un acercamiento necesario a la labor educativa. Enfoques actuales

El desarrollo vertiginoso que se produce en la actualidad en las diferentes esferas de la sociedad: económico, técnico, cultural, ideológico y político, plantea a la escuela y por ende, a los educadores, exigencias crecientes, con vista a cumplir el encargo social que se les asigna. Todo ello obliga cada vez más a estudiar los problemas educacionales desde la investigación científica, como vía para asegurar una respuesta sustentada en su diversidad.

La escuela secundaria como institución básica tiene la misión de educar a las generaciones más jóvenes de la sociedad que son en, primera instancia, las que definen las demandas y los objetivos a los que la escuela debe responder en todo el proceso formativo de los adolescentes que transitan por este nivel de enseñanza.

La dirección del proceso educativo que tiene lugar en la escuela penetra en todas las actividades que se realizan en ellas, teniendo como protagonistas a los profesores, alumnos, directivos, familia y comunidad, factores que deciden la formación integral de los alumnos.

En noviembre de 1883 en un artículo publicado en el periódico La América, de Nueva York, J. Martí expresó:

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida.

(Martí, J. 1990)

La educación es todo proceso de influencia, de configuración o de desarrollo del hombre, al mismo tiempo que es el efecto de esa influencia, de esa configuración o de ese desarrollo.

La educación es un fenómeno social que ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Este fenómeno social se manifiesta desde el momento mismo en que aparece el hombre sobre la Tierra.

La principal función social de la institución educativa está dada en que los niños y adolescentes logren una adecuada socialización, con el propósito de prepararlos para la vida y posibilitar que contribuyan al progreso de la sociedad, desde una posición activa, creativa y transformadora, comprometida con la continuidad histórica y con la defensa de los valores del socialismo.

En este proceso de socialización la institución escolar requiere de la acción armónica y coherente con la familia -primera institución socializadora del ser humano-, con la comunidad, con los grupos sociales entre los cuales el educando se desenvuelve.

Para lograr una labor educativa efectiva con cada educando, la institución pedagógica tiene que partir de reconocer las condiciones existentes en cada comunidad donde la institución educacional se encuentra, de donde ellos provienen, para conocer cómo piensan y se comportan, qué ayuda pueden necesitar los educandos y cuáles son las potencialidades de la comunidad que deben tenerse en cuenta.

Lo antes señalado conduce a plantearnos que la labor de los profesores y docentes es esencial ya que ellos constituyen el enlace básico entre todos los factores que intervienen en este proceso: educandos, trabajadores, padres y miembros de la

comunidad. La implicación personal de los docentes en la vida de la institución educativa debe orientar, regular y perfeccionar permanentemente los mecanismos de comunicación y relación social que se utilicen tanto dentro como fuera de ella, teniendo siempre presente la moral y los valores de la ética de la profesión, sobre la base de la esencia humanista de su labor educativa.

Corresponde entonces a la institución educativa crear un clima moral de afecto, de tolerancia, de respeto a la dignidad humana, de comprensión y de aceptación recíproca, que estimule la comunicación sincera y el intercambio que se corresponda a las normas socialmente establecidas.

El Ministerio de Educación identifica como su estrategia principal el desarrollo de la labor educativa con los estudiantes, con la que se propone lograr la formación de profesionales integrales, caracterizados por su capacidad para defender la Revolución Cubana en el campo de las ideas, por mostrar alta competencia profesional, por demostrar un elevado compromiso social con los intereses de la nación y poseer un sólido desarrollo político-ideológico y una amplia cultura socio-humanista.

El enfoque integral de la labor educativa es actualmente el instrumento fundamental para este trabajo y caracteriza, en su esencia, el desarrollo de todas las influencias educativas, por lo que tiene particular relevancia las influencias durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esto significa dirigir la formación de los profesionales no solo hacia la apropiación de los conocimientos y las habilidades, sino, conjuntamente con ello, y de manera esencial, es necesario abordar la formación de convicciones en los estudiantes, a

partir de la determinación del sistema de valores que propician su pleno desempeño como profesional de nuestra sociedad.

En la última década, en el análisis multifactorial de esta problemática, se destaca Horruitiner, quien significa como elemento de vital importancia los proyectos educativos que, en su integración como un todo, armónico coherente, garantizan que cada año desempeñan verdaderamente el papel que les corresponden dentro del proceso de formación integral del estudiante. (Horruitiner, 2000, pp.13-28).

La labor educativa tiene una esencia humanista y se basa en la educabilidad del hombre: significa asumir la concepción ontológica de la filosofía marxista, coherente con el legado martiano y el pensamiento pedagógico cubano; a partir de potenciar la labor educativa como herramienta o instrumento de trabajo que posibilita desenvolver las dinámicas para penetrar en el entendimiento, explicación y potenciación del proceso educativo para el desarrollo humano de los educadores y estudiantes; lo que demuestra las posibilidades que tienen ambos para influir mutuamente en el proceso de formación y desarrollo de su personalidad, vinculándose la acción educativa en todos los espacios en que vive.

Para Kónnikova (1969), la labor educativa (...) comprende la formación de hábitos y la asimilación de normas de conducta, sentimientos, cualidades, actividades, conceptos morales, valores, principios y convicciones para que el educando participe activa y creadoramente en el desarrollo en la sociedad. (p. 47).

Schukina (1978) refiere que “es el proceso en el cual se corresponden los objetivos y tareas de la sociedad, en cuyos resultados se pueden contemplar la formación de la personalidad” (p. 37).

El colectivo de autores ICCP (2012) expresa: la labor educativa, que también se ha denominado trabajo educativo, es un proceso complejo en el que interactúan diferentes factores con la escuela como es la comunidad; aspira a materializar los ideales educativos de la sociedad en un individuo con características propias mediante un conjunto de actividades sociopolíticas dirigidas a influir en la formación de la personalidad de este individuo. (p. 15)

García, L. (2012) precisa que es un “conjunto de actividades conscientemente planificadas y organizadas en que el educando interactúa con sus iguales, en el grupo escolar y fuera de él, con sus profesores, en las clases y otras formas de organización de la actividad docente y en las actividades extradocentes y extraescolares, y con todo el personal de la escuela” (p. 15)

La realización de la labor educativa necesita de un sistema organizativo que logre cohesionar los esfuerzos y la labor de los protagonistas durante la realización del proceso de formación y desarrollo de valores y permita cumplir con los objetivos de cada estrategia educativa elaborada al efecto para cada año y grupo.

Según algunos autores, Davidov (1988), González (1989), Fariñas (1995): la labor educativa comprende la formación de hábitos y la asimilación de normas de conducta, sentimientos, cualidades, actitudes, conceptos morales, valores, principios y convicciones de modo que el niño y el joven participen consecuentemente en el desarrollo del proceso histórico-social, de forma activa y creadora.

La labor educativa que se realiza en la institución educacional se caracteriza por un conjunto dinámico y complejo de actividades sistemáticas, mediante el cual se interrelaciona la acción de los educadores y los educandos; encaminado tanto a la formación del grupo, como a la de cada uno de sus miembros individualmente.

Según Timoteo (2015): La dialéctica de la labor educativa tiene su base en las contradicciones internas que actúan como fuerzas motrices en la formación y el desarrollo de la personalidad. En ello, el educador ocupa un papel fundamental en su tarea de dirección, ya que mediante la actividad del educando, deben revelarse las contradicciones objetivas existentes y formar parte de su conciencia constituyendo así fuerzas impulsoras para lograr niveles superiores de desarrollo.

Es significativo la caracterización que logra el colectivo de investigadores de ICCP (2015) sobre la labor educativa a la cual nos adscribimos cuando expresa que es:

La actividad dirigida a lograr la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos, capaces de enfrentarse a los retos que la vida les planteará. La misma tiene lugar en un conjunto de actividades conscientemente planificadas y organizadas en que el educando interactúa con sus iguales, en el grupo escolar y fuera de él, con sus profesores – en las clases y otras formas de organización de la actividad docente y en las actividades extradocentes y extraescolares – y con todo el personal de la institución educativa, las familias y la comunidad que lo rodea. (p. 12)

Las contradicciones en el proceso educativo se resuelven cuando las tareas que se le proponen al educando en la escuela exigen un nivel de desarrollo inmediato superior al alcanzado hasta ese momento y de acuerdo con sus posibilidades reales, de ahí que la escuela contribuye a la educación de los niños, jóvenes y adultos de manera consciente e intencionada.

El proceso de formación de las cualidades de la personalidad es muy complejo y transcurre a través de etapas, pero su consolidación es el principal objetivo educativo a alcanzar. Para lograrlo es necesario tener en cuenta la edad del escolar

y el grado que cursa, los conocimientos adquiridos y, en general, las vivencias personales que ha experimentado dentro de las diferentes actividades individuales o grupales en las que desarrolla su vida en la escuela.

La funcionalidad de la escuela dependerá en grado sumo de la creatividad con que se proyecte el proceso pedagógico. De ello depende que esta se convierta en un “templo de amor y de sabiduría” para que responda a sus fines o que siga la rutina, lo que la alejará de poder cumplir el encargo social aspirado” Chávez. (2015, p. 5)

Cualquier intento del maestro por introducir en el niño el conocimiento y las normas morales, pasando por alto la actividad propia del pequeño para asimilarlos, socava las bases mismas de su sano desarrollo mental y moral, de la educación de sus propiedades y cualidades personales. (Rubinstein, 1977, p. 37)

De ahí que algunos autores como Rubinstein (1977), Davidov (1988), Fariñas (1995 y 2009), González (1988), García (2015) consideren que para lograr una labor educativa con resultados satisfactorios es fundamental tener en cuenta:

- Los objetivos a cumplir.
- Las necesidades individuales y grupales de realizar esta actividad.
- Las características y edades, lo que determina la elección de la actividad a realizar.
- La preparación para cumplir las tareas asignadas.

- La explicación clara, objetiva y acertada del educador, cada vez que sea necesario, de la naturaleza de la actividad que se realiza, del propósito que con ella se logra y cómo debe ser la participación de cada alumno.
- El dominio por parte del educador del contenido (núcleo central) de la actividad propuesta.
- El ejemplo positivo del maestro (u otro adulto) en la dirección de la actividad, así como su participación activa en su realización.
- La actividad debe tener un contenido valioso, de carácter social y moral, y vincularse a las tradiciones y costumbres principales del entorno.
- Proporcionar que cada alumno tenga la oportunidad de manifestar su iniciativa con independencia y creatividad, lo cual contribuirá a su desarrollo activo.

La dialéctica del proceso educativo tiene su base en las contradicciones internas que actúan como fuerzas motrices en la formación y el desarrollo de la personalidad. En ello, el educador ocupa un papel fundamental en su tarea de dirección, ya que puede desarrollar actividades que posibilitan que estas contradicciones se revelen y se concienticen, y logren así niveles superiores de desarrollo.

Las contradicciones en el proceso educativo se resuelven cuando las tareas que se proponen al educando exigen un nivel de desarrollo inmediato superior al alcanzado hasta ese momento, de acuerdo con las posibilidades reales.

El proceso educativo se caracteriza por ser:

Multifactorial: en él está presente la influencia de variados factores como: la sociedad, la familia, las instituciones educacionales, culturales, deportivas, recreativas, entre otras el cine, el teatro, la radio; las relaciones y las influencias de las instituciones sociales en general.

Ilimitado: está presente en todo el desarrollo de la vida del hombre.

Complejo: dirigido al desarrollo de las cualidades morales, a la formación de normas de conducta en el hogar, la escuela, el medio que le rodea, la concepción ética, hábitos y habilidades, la formación de convicciones, actitudes, valores, sentimientos, entre otros. Un nivel superior de desarrollo estará dado cuando se logre la formación de un sistema de convicciones y una jerarquía de valores que actúan como condicionantes de la conducta y constituyen el motor impulsor de la actividad del hombre.

Esencial: su dirección es el desarrollo de la personalidad.

Kon (1991) señala que la educación exitosa de la juventud en esta época requiere de tres condiciones fundamentales:

1. Tener en cuenta que la educación es el arte de lo posible, por lo que debe partir de la evaluación sensata de las condiciones objetivas y las tendencias del desarrollo, además, es incompatible con el voluntarismo.
2. La juventud no es objeto, sino sujeto del desarrollo social; es necesario tomar en cuenta sus intereses, características, la situación real, la experiencia personal y la propia actividad vital que influyen sobre la persona con más fuerza que los llamamientos y los sermones verbales.

3. Es necesario utilizar el diálogo problémico con la juventud, no el conservador ni el protector. No ocultar ni minimizar los problemas, sino plantearlos a tiempo y con la profundidad necesaria para contribuir a su solución.

Para lograr la creación en la práctica de las condiciones antes referidas desde la visión de Kon, es necesario que se logre entre otras:

- Una concepción científica de la escuela hacia el desarrollo integral de los estudiantes.
- La capacitación de los educadores.
- El compromiso de la institución, de los profesores y de toda la comunidad educativa, así como el papel activo del estudiante como sujeto activo de su formación.
- La planificación, ejecución y el control de acciones intencionadas, coherentes, conscientes y sistematizadas de la escuela, los familiares y la comunidad.
- La intencionalidad del currículo, los planes y programas de estudio, la clara definición del objetivo de la escuela.
- El mejoramiento de las relaciones interpersonales entre profesores y estudiantes y entre estudiantes entre sí.

Conclusión del capítulo

Se sustenta la sistematización de fundamentos de la labor educativa del profesor a partir del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la secundaria básica actual y las formas de relación y de participación social de los

adolescentes en el sentido de hacerla estable, flexible y dinámica para lograr las exigencias que se requieren en la educación del siglo XXI.

CAPÍTULO 2

**ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR
DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS
FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA
BÁSICA CUBANA**

CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA

El presente capítulo tiene el propósito de tratar los elementos de orden metodológico que posibilitaron la caracterización del estado actual del uso que hacen los adolescentes de las TIC, sus formas de relación y participación social y de la participación de los agentes de cambio implicados, en los que se involucra dentro de la muestra a 38 profesores de secundaria básica cubana , así como los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, su análisis y formulación de las principales conclusiones que de él se derivan.

2.1 Procedimiento metodológico de la investigación de la labor educativa del profesor en el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana. Una mirada desde el Centro de Estudios Sobre la Juventud.

El Centro de Estudios Sobre la Juventud (CESJ), fundado en 1971, y con Status Consultivo en Ecosoc desde 1999, constituye la única institución cubana dedicada íntegramente a la investigación acerca de la población adolescente y joven. Tiene el encargo, además, de asesorar a las organizaciones juveniles existentes en el país y difundir, en ámbitos diversos de la sociedad cubana, los resultados de investigación, en el empeño de poner al servicio de los tomadores de decisiones los resultados

científicos, así como contribuir al diseño y ejecución de políticas que respondan a las necesidades reales de sus destinatarios. Es la institución mandatada, junto a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, para realizar las Encuestas Nacionales de Juventud en el país, de las que se han ejecutado hasta el momento cuatro y las que contribuyen al perfeccionamiento de las políticas públicas de juventud. La entidad también desarrolla proyectos de cooperación internacional con tres de los Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas con representación en Cuba: Unfpa, Unicef y PNUD (Fondo Global de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria) y aporta, desde su quehacer científico, a los Programas de País de estas agencias.

Desde su condición de institución científica, el CESJ forma parte del Equipo Técnico Nacional y del Grupo Técnico Asesor del Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Desde esta condición, ha realizado investigaciones científicas para determinar y actualizar acerca del conocimiento que tienen niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, así como el conocimiento y respeto de estos derechos por parte de los adultos en los espacios familiar y escolar. Los resultados científicos han sido presentados a los tomadores de decisiones, y divulgados a través de su conversión en bibliografía científica y científica popular. Ello ha contribuido a la educación en los derechos humanos de la infancia y la adolescencia a diferentes grupos poblacionales de la sociedad cubana.

El resultado de las investigaciones —todas con carácter nacional y muestras representativas— permiten afirmar que la población infantil y adolescente cubana conoce sus derechos. Este conocimiento ha ido en un ascenso paulatino, pero sostenido, y puede relacionarse con las acciones de promoción que en los distintos niveles (nacional, provincial, municipal) y diversos actores (educación, salud, medios

de comunicación, entre otros) han realizado el Proyecto de Divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Cuba en sus años de existencia. (de 2000 a 2012). Los derechos fundamentales conocidos por la población infantil y adolescente cubana son: educación, salud, libertad de expresión y aquellos asociados a la familia, e identifican como vías fundamentales por las cuales han conocido sus derechos: la televisión, los maestros y la familia.

Los resultados de los estudios han sido utilizados en capacitaciones a personal de diferentes profesiones y especialidades (docentes, trabajadores sociales, jóvenes voluntarios, especialistas de los medios de comunicación, investigadores, líderes juveniles, entre otros), cuyos encargos sociales se relacionan con las poblaciones infantil y adolescente.

Desde el año 2009, el CESJ desarrolla el proyecto: Mi Convención: una propuesta para educar en derechos humanos; con el objetivo de capacitar a niños y adolescentes cubanos en el conocimiento y apropiación de sus derechos. Se estimula la participación, la toma de decisiones y la libertad de expresión. Las ediciones se han realizado en los ámbitos comunitario y escolar.

Se han desarrollado múltiples publicaciones con la finalidad de socializar los principales resultados en la temática en el ámbito de los decisores de políticas públicas, también se han elaborado materiales didácticos destinados a la población infanto-juvenil, para contribuir a su apropiación y ejercicio pleno de sus derechos. A estas se puede acceder, por voluntad política de la dirección del país a todos los niveles, en el sistema de bibliotecas públicas y escolares, algunos de ellos se entregan de manera gratuita en las Ferias Internacionales del Libro de La Habana y en los talleres de orientación y transformación que se realizan con infantes y adolescentes en ámbitos escolares y comunitarios.

Esta investigación es de tipo macrosocial, incluye resultados de pesquisas microsociales derivadas de la experiencia del autor en su participación como agente de cambio implicado en la ella en los que contiene dentro de la muestra la labor educativa del profesor de la secundaria básica cubana, que durante su participación en el estudio posibilitó la caracterización del estado actual del uso y consumo pedagógico que hacen los adolescentes de las TIC, sus formas de relación y participación social. Posee un corte teórico y un enfoque cualitativo.

Se ajusta a la metodología de la investigación no experimental descriptiva, de tipo *ex post facto*, al realizar un estudio retrospectivo del accionar y los resultados alcanzados en torno al objeto de investigación, sin pretender modificar los contextos ni manipular variables, pero con la intención de ofrecer explicaciones causales por medio de los sucesos acontecidos y facilitar la comprensión funcional de dichos contextos. Se utiliza además una metodología con enfoque mixto concurrente. Se realizó el proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos. Para este estudio se aplicó un cuestionario y se realizaron entrevistas a informantes clave y grupos focales. Acorde con este tipo de diseño, después de los correspondientes análisis de la información cuantitativa y cualitativa se realizó la triangulación e integración de ambas.

Los resultados producto, de dichas acciones, sirven tanto para lograr una caracterización mucho más exhaustiva del fenómeno como para demostrar la viabilidad de la concepción propuesta. Este tipo de Investigación —paradigma— visto en su sentido más puro, presenta las características siguientes:

- Posee una estrategia específica para tratar de conocer los hechos, los procesos, las estructuras y las personas en su totalidad, y no mediante la medición de algunos de sus elementos.

- Se emplea el uso de procedimientos de las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, que no posibilitan su comparación directa.
- El investigador llega a tener un trato intenso con los problemas involucrados en el proceso de investigación para entenderlos.
- El investigador desarrolla o afirma las pautas o los problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de investigación.
- Este modelo de investigación está altamente influido por la sociología y la psicología hermenéutica. Se fundamenta en los métodos cualitativos fundamentales siguientes:

- El método fenomenológico

El método (fenomenología) no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual se hace un análisis descriptivo de las experiencias compartidas; del mundo conocido y de las experiencias compartidas se obtienen señales. Indicaciones para interpretar la diversidad de los símbolos. A partir de allí, es posible Interpretar los procesos y las estructuras sociales. El énfasis no se encuentra en el sistema social en sí ni en las interpretaciones funcionales, sino en la interpretación de los significados del mundo y las acciones de los sujetos.

- El método etnometodológico:

Hace hincapié en la interpretación y la transformación de la realidad social y en el actuar creativo de los sujetos. Se basa en las diferentes maneras en que la gente comparte —en el sentido comunicativo— los hechos, los procesos y los acontecimientos sociales. El énfasis en los estudios etnometodológicos se centra en los acontecimientos cotidianos y en las Influencias e importancia del conocimiento común, en las ciencias humanas.

Por otra parte, es significativo precisar que se estudiaron los documentos relacionados con investigaciones sobre el proceso de informatización de la sociedad cubana y las tecnologías informáticas para obtener la información y conocer los cambios que produce el uso actual de las TIC en adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales que aportaron elementos conducentes al planteamiento de la necesidad de trabajar la labor educativa del profesor para el consumo pedagógico de las TIC en el desarrollo del proceso educativo.

La determinación del estado actual tuvo en cuenta el uso de las TIC por adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales, y la labor educativa del profesor desde la realidad del hecho educativo en el proceso áulico o no áulico, en diferentes contextos para su consumo pedagógico destacando las tecnologías informáticas disponibles, lugar de acceso, actividades que realizan, frecuencia y tiempo empleado, percepción que poseen sobre sus habilidades en el manejo de las TIC, además de las sugerencias propuestas con el fin de satisfacer sus necesidades y aspiraciones en cuanto al uso de las tecnologías de la Información y de la comunicación, que transitó por la realización de un diagnóstico, como punto de partida que integra, en sí mismo, los elementos esenciales del uso de las TIC como eje temático articulador y los agentes que en él intervienen con énfasis en la labor educativa del profesor de la secundaria básica cubana. Resulta indiscutible que el diagnóstico es esencial para determinar lo que se aspira, en cuanto al para qué, en qué tiempo y cuáles son las transformaciones a lograr.

Se asumió un criterio que permitiera desde el punto de vista estadístico dar una solución probabilística a la muestra y hacer posteriores inferencias de los resultados obtenidos.

La investigación es de alcance nacional, la población para el presente estudio fue constituida por los adolescentes y jóvenes de todas las provincias del país incluyendo el municipio especial de Isla de la Juventud.

En cada provincia se seleccionó el municipio cabecero y un municipio semirural o rural, en los que se concentran la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes, según los datos de ONEI del año 2014. En La Habana, por ser la capital del país, se seleccionaron cuatro municipios. Por lo tanto, la población objeto de estudio comprende 1 561 231 sujetos, que representa el 47,0 % de los adolescentes y jóvenes del país comprendidos entre los 12 y los 34 años de edad.

Para las técnicas cuantitativas se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas. La muestra se construyó proporcional a la población y consiste en dividir a la población en subgrupos (cuotas), según las características etarias: de 12 a 14 años – alumnos de secundaria; de 15 a 19 años – estudiantes de preuniversitario, técnico de nivel medio, escuelas de oficio, universitarios, trabajadores y desvinculados; de 20 a 24 años – estudiantes universitarios, trabajadores y desvinculados; de 25 a 29 años y de 30 a 34 años – trabajadores y desvinculados. En el caso de los estudiantes de las diferentes enseñanzas se aplicó el instrumento en los centros educacionales.

La muestra se seleccionó con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error del 5 % y estuvo integrada por 1 835 sujetos. La distribución de los municipios por provincias fue la siguiente:

Nº	Provincias	Municipios
1	Pinar del Río	Pinar del Río, Consolación del Sur
2	Mayabeque	San José de las Lajas, Santa Cruz
3	Artemisa	Artemisa, Güira de Melena
4	La Habana	Playa, Habana del Este, Diez de Octubre, Arroyo Naranjo
5	Matanzas	Matanzas, Colón

6	Villa Clara	Santa Clara, Manicaragua
7	Cienfuegos	Cienfuegos, Cumanayagua
8	Sancti Spíritus	Sancti Spíritus, Cabaiguán
9	Ciego de Ávila	Ciego de Ávila, Chambas
10	Camagüey	Camagüey, Vertientes
11	Las Tunas	Las Tunas, Puerto Padre
12	Granma	Bayamo, Jiguaní
13	Holguín	Holguín, Mayarí
14	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba, Palma Soriano
15	Guantánamo	Guantánamo, Baracoa
16	Isla de la Juventud	

La distribución de la muestra por provincias y grupos de edades es la siguiente:

Nº	Provincias	12-14 años	15-19 años	20-24 años	25 -29 años	30-34 años	Total
1	Pinar del Río	17	25	22	16	15	95
2	Mayabeque	9	21	12	11	10	63
3	Artemisa	16	25	19	13	14	87
4	Habana	64	97	88	50	42	341
5	Matanzas	15	35	33	18	16	117
6	Isla de la Juventud	6	9	8	5	5	33
7	Villa Clara	21	38	34	15	16	124
8	Cienfuegos	14	17	16	10	9	66
9	Sancti Spíritus	14	19	14	10	11	68
10	Ciego de Ávila	15	15	13	16	14	73
11	Camagüey	27	32	40	13	13	125
12	Las Tunas	20	21	22	12	13	88
13	Granma	19	42	35	22	22	140
14	Holguín	31	50	44	20	20	165
15	Santiago de Cuba	25	53	52	23	23	176
16	Guantánamo	13	27	22	15	15	92
Total muestra		326	526	474	269	258	1 853

Para llevar a cabo el estudio se consideraron los siguientes criterios relacionados con la caracterización de consumo de internet.

Prácticas de consumo de internet: Son las formas en que los diferentes grupos sociales utilizan los medios tecnológicos, qué significado adquieren para su vida

cotidiana y cómo se están construyendo nuevas formas de comunicación, interacción y empleo del tiempo libre (Guillén del Campo, 2018).

- Utilización de tecnología para conectarse a internet
- Tipo de conexión a internet
- Lugar de acceso a internet
- Tiempo de uso de internet
- Uso de Datos Móviles
- Fuentes de información sobre los sitios de internet
- Sitios más visitados
- Frecuencia diaria de uso de diferentes sitios en internet
- Redes sociales frecuentadas

Intereses de consumo de internet: gustos o preferencias del individuo que van dirigidos al consumo de internet.

Motivos para el consumo: Elementos reguladores que van a guiar, mantener y justificar el comportamiento hacia el objeto deseado (Linares, Rivero, Moras, & Mendoza, 2010).

- **Motivos cognoscitivos:** Razones fundamentadas en la necesidad del sujeto de ampliar sus conocimientos.
- **Motivos de esparcimiento:** Razones basadas en la distracción, diversión y el entretenimiento.
- **Comercio electrónico:** Basado en pagos de las facturas, compras en internet, realización de reservaciones de viajes, etc.
- **Interacción social:** Tienen como propósito comunicativo generar lazos o vínculos socioafectivos con otros individuos.

Preferencia de consumo: Inclinación por determinados tipos de sitios de internet debido a sus características (popularidad del sitio, nacionalidad, tipo, temas tratados en él, contenidos publicados, elementos gráficos, actualización, otros).

Satisfacción de consumo: Es el juicio de valor del sujeto durante el consumo de los sitios de Internet a los que accede, tanto cubanos como extranjeros, basado en los siguientes criterios (González Cabana, 2018, p. 19):

- Temas tratados en los sitios
- Calidad de contenidos de los sitios
- Diseño del sitio
- Cantidad de información que brinda
- Accesibilidad
- Actualización de contenidos en el sitio
- Otras
- Insatisfacción con el sitio

Se aplicó el cuestionario a 1 853 adolescentes y jóvenes entre 12 y 34 años de edad en todas las provincias del país, incluyendo el municipio especial de Isla de la Juventud.

Se trabajó en los municipios cabeceras y en un municipio rural o semirural por cada provincia, excepto en la provincia de Guantánamo, que se aplicó en los municipios de Baracoa y Manuel Támez.

En los grupos focales se pudo intercambiar con 143 adolescentes y jóvenes, de ellos; 73 estudiantes y 54 trabajadores. El nivel escolar actual de los estudiantes encuestados se muestra en la tabla 2. (Anexo 1)

Como informantes claves, fueron entrevistados los directores de Informatización del MES y el Mined respectivamente, con el propósito de obtener información actualizada sobre el proceso de Informatización en el sector educacional.

2.2. Caracterización del estado actual de la labor educativa del profesor en el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.

Para la selección de la muestra, en la presente investigación se asumió un criterio que permitiera desde el punto de vista estadístico dar una solución probabilística y hacer posteriores inferencias de los resultados obtenidos.

La selección de la muestra fue el punto de partida para el diagnóstico y la caracterización de la labor educativa del profesor desde el uso de las TIC, y se tomó como base el estudio realizado por el Centro de Estudio sobre la Juventud (CESJ). Es necesario expresar que el profesor de secundaria básica, como agente de cambio, fue sujeto y objeto activo de esta caracterización en el marco del proyecto del uso y consumo de las TIC en adolescentes y jóvenes, que se desarrolló desde el año 2015 al 2020, el cual constituyó el primer proyecto de alcance nacional que propuso el CESJ dentro de la línea de investigación “Los jóvenes y las TIC” que respondía a la necesidad de caracterizar el uso actual de las TIC por adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales, necesario para conocer los caminos que llevan al eficaz y verdadero desarrollo de una sociedad del conocimiento, inclusiva y promotora del bienestar colectivo. En este proyecto se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas a adolescentes y jóvenes entre 12 y 34 años de edad en todas las provincias del país, como ya ha sido planteado.

La investigación se ejecutó en cuatro etapas (diseño de investigación, aplicación, análisis de la información recogida y socialización de resultados). En cada una de

las etapas fue favorecida por la participación activa y operante de 38 profesores de la secundaria básica.

Se aplicó un cuestionario a 1 897 adolescentes y jóvenes entre 12 y 34 años de edad en todas las provincias del país, incluyendo el municipio especial de Isla de la Juventud, para caracterizar el uso y consumo de las TIC. (Anexos 2 y 3)

El 94% de los adolescentes y jóvenes cubanos según constató el profesor posee alguna tecnología informática. En la muestra aplicada, los sujetos de la región oriental del país poseen menos tecnologías que los del centro y occidente. (Anexo 3)

Se constató que los adolescentes y los jóvenes de las zonas urbanas poseen más tecnologías que los de la rural o semirural. En orden descendente, los sujetos encuestados expresaron poseer computadora, reproductores portátiles, *laptop* y *tablet*. Entre otras tecnologías mencionadas, la consola para videojuegos es la más aludida por los adolescentes de 12 a 14 años (3,6 %), para el resto de los grupos etarios la tenencia de este equipo no rebasa el 1,0 %. Es de destacar que la mayoría de los adolescentes de 12 a 14 años posee los diferentes medios informáticos investigados.

Se hace notar el elevado por ciento de la posesión de teléfonos móviles en todos los grupos poblacionales estudiados, con mayor predominio en los jóvenes.

Aunque la computadora es el segundo equipo que más poseen los jóvenes, ocupa el primer lugar en sus aspiraciones tecnológicas. Entre los adolescentes, los celulares son la tecnología preferida. La *laptop* ocupa el segundo lugar en las preferencias de los adolescentes y los jóvenes.

El uso de la computadora, la *laptop* y el *tablet* es mayor que la tenencia de estos medios, debido a la posibilidad de utilizarlos en otros lugares: escuela, trabajo, casa de amigos y/o familiares. De manera general, el 86,6 % de los encuestados utilizan

el teléfono móvil, seguido de la computadora (72,3 %) y la *laptop* (46,1 %). Los porcentajes del uso de celulares (más del 80 %) y reproductores portables de música (más del 40 %) se mantienen cercanos a los de la tenencia por ser estas tecnologías más cómodas para los usuarios. El alto porcentaje del uso de computadora por los adolescentes y jóvenes muestra que esta herramienta tecnológica es un medio por excelencia para trabajar, estudiar, comunicarse y realizar cualquier tarea.

En cuanto a preferencias, los teléfonos celulares y la computadora resultaron ser las tecnologías más mencionadas por todos los participantes en los grupos focales. Los estudiantes distinguen más las tecnologías portátiles y dentro de ellas, la más señalada es el teléfono móvil.

Apreciaron las facilidades que brindan al ser humano —para relacionarse y comunicarse, para el intercambio cultural, las comodidades que conllevan, para el estudio y el trabajo— cuya vida cotidiana personal se ha modificado con el uso y evolución de esas tecnologías. Destacaron igualmente la rapidez con que pueden acceder a cualquier tipo de información actualizada y la posibilidad de almacenarla. También, por ser capaces de integrar varias funciones a la vez, fáciles de transportar (las tecnologías portátiles), de manejo sencillo, además de ser fuentes de entretenimiento al utilizarse para escuchar música, jugar, ver series y películas.

Por otra parte, cerca del 60 % de los padres de los sujetos encuestados que poseen tecnologías informáticas trabajan en el sector estatal; de ellos, alrededor del 50 % son profesionales.

La telefonía móvil ocupa una posición privilegiada entre los adolescentes y jóvenes. Más de un tercio de los encuestados (36,0 %) declararon tener su primer móvil entre los 15 y 19 años de edad.

El 44,5 % de los adolescentes obtuvo su primer teléfono móvil entre los 12 y los 14 años de edad y alrededor de la cuarta parte lo adquirió antes de los 12 años. A nivel regional, "... se estima que un 60 % obtiene su primer teléfono a los 12 años" (Pavez, 2014, p.10).

Existen diversos lugares donde los adolescentes y jóvenes cubanos utilizan las tecnologías informáticas. Como promedio, el 63,6 % señala que el lugar donde más las utilizan es en su casa y el más usado es el reproductor portátil. La mayoría señala tener siempre consigo el teléfono móvil.

La computadora es el medio tecnológico que se emplea prácticamente en todos los lugares. La *laptop* y el *tablet* son más utilizados en la casa de los amigos y en la zona *wifi*.

El móvil se convierte en la tecnología con el uso más disímil por parte de los adolescentes y jóvenes, predominando su utilización en función de la comunicación y del entretenimiento por ese orden. La PC y la *laptop* constituyen las tecnologías más empleadas en función del estudio, aunque más de la cuarta parte utiliza el móvil y el *tablet*, lo cual constituye una fortaleza, pues se utilizan medios que resultan de su agrado en función de la actividad fundamental en muchos de estos adolescentes y jóvenes.

En general, los participantes en las sesiones grupales refieren que el uso de las TIC no les ha impedido realizar ninguna de las actividades cotidianas. Más bien les han facilitado en gran medida cumplir algunas de ellas, tales como la comunicación, distracción y, sobre todo, para el estudio/trabajo. Esto corrobora que las tecnologías se integran a la cotidianidad y reorganizan, pero no re-emplazan el tiempo destinado a otras actividades (Hine, 2004; Winocur 2006, 2009; Cruces, 2012).

Por otra parte, declara no poseer ninguna tecnología el 6 % de la muestra, casi la mitad de ella reside en la región oriental del país (2,8 %). Uno de cada diez encuestados en las zonas rurales declara no tener ninguna tecnología.

En el análisis por regiones se aprecia que el mayor porcentaje de los que no poseen tecnología se encuentran entre los 15 y 19 años. Dentro de este rango de edad, más de la mitad son estudiantes y trabajadores de la región central del país, así como un tercio de los estudiantes de la región oriental.

De igual modo, el 11,8 % de los encuestados expresa que nunca ha tenido un teléfono móvil; de ellos el 6,6 % son estudiantes, el 4,1 % son trabajadores y el 1,1% son desvinculados. El 50 % son de la región oriental del país.

El 71,0 % de los adolescentes y jóvenes cubanos se ha conectado a internet al menos en una ocasión; de ellos, el 99,3 % posee alguna tecnología de su propiedad para conectarse (PC, *laptop*, *tablet* o móvil).

En la muestra aplicada, el acceso a internet en las zonas urbanas se ha comportado al 74,4 %, mientras que en la zona rural y semirural fue de un 58,1 %. En cuanto al color de la piel, se han conectado más a la red, los sujetos de color blanco (75,9 %) que los negros y mestizos (65,7 %).

No se aprecian desigualdades en cuanto al sexo. Han navegado por la Red de redes, el 70,4 % de las hembras y el 71,8 % de los varones. Los resultados que coinciden con estudios regionales, expresan que se ha visto una tendencia a la disminución de las brechas entre los adolescentes y jóvenes latinoamericanos; varones y mujeres tienen igual nivel de acceso (Rico y Trucco, 2014). No obstante, el Informe mundial de la infancia (Unicef, 2018, p.3) refiere que “a nivel mundial, un 12 % más de hombres que de mujeres utilizó internet en 2017”.

En la muestra aplicada, en todos los grupos poblacionales en estudio, la mayoría de los adolescentes y jóvenes se han conectado a internet en alguna ocasión. El 73,5 % de los adolescentes han accedido a la Red un 5 % más que los jóvenes.

La adolescencia temprana y los jóvenes de 20 a 24 años son los que más se han conectado en línea, resultados que coinciden con los presentados por Unicef (2018, p.3). Los adultos jóvenes de 30 a 34 años son los que menos se han conectado, a lo interno de este grupo etario, no se apreciaron diferencias significativas entre los trabajadores (59,9 %) y desvinculados del estudio y el trabajo (61,1 %).

Al realizar el análisis atendiendo a las regiones del país y los diferentes grupos de edades, se pudo constatar que los adolescentes y los jóvenes de la zona oriental son los que menos se han conectado a la red, siendo los adultos jóvenes de 30 a 34 años los que menos lo han hecho.

El 88,1 % de los estudiantes universitarios, y más del 80 % de los alumnos de Secundaria Básica y de Preuniversitario se han conectado a la Red, no así los de la Enseñanza Técnica Profesional y de las escuelas de oficio/obrero calificado, que lo hacen para un 58,1 % y 54,3 % respectivamente. En cuanto a los trabajadores, la mayoría que ha accedido a la Red de redes ocupan una plaza técnica.

Por otro lado, el 29,0 % de los adolescentes y jóvenes encuestados refirió no haber accedido nunca a internet. Del total que no se han conectado, el 45,5 % residen en la región oriental del país.

El análisis realizado por grupos etarios reveló que los adolescentes propiamente dichos y los jóvenes adultos son los que más declararon no haberse conectado a internet, siendo el segmento de 30 a 34 años quienes más lo refirieron. Un cuarto del total del grupo de 20 a 24 años también lo expresaron.

Del total de adolescentes de 15 a 19 años que no se conectan a la Red, son estudiantes, (65,3 %) y el (26,0 %), trabajadores. De los estudiantes, se puede observar que la mayor cantidad de alumnos que nunca han accedido a internet son los de la Enseñanza Técnica y los de las escuelas de oficio/obrero calificado.

En cuanto a los trabajadores de este grupo de edades que nunca han entrado a la Red, son trabajadores del sector estatal el 61,4 % y más del 80,0 % son obreros y trabajadores de los servicios.

Al indagar sobre el lugar de acceso a internet, se obtuvo como resultado que, en las zonas de navegación pública a partir de tecnologías inalámbricas o sencillamente “la *wifi*”, es el lugar donde más se conectan a internet los adolescentes y jóvenes cubanos. Este resultado coincide con los obtenidos en el estudio del adolescente cubano desarrollado por el Centro de Estudios Sobre la Juventud en el año 2015-2016 (Estévez, Luis, et al., 2018, p. 11).

Sin embargo, investigaciones a nivel regional (Barbosa, et al., 2013; Centro de Estudios sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, 2012; García de Diego, 2012; Fundación Telefónica, 2008) dan cuenta de que el hogar (49 %) y la escuela (46 %) son los principales lugares donde los adolescentes acceden a internet.

En las sesiones grupales, los adolescentes y jóvenes reconocieron la casa como el lugar de preferencia para conectarse a internet. Encuentran comodidad, privacidad y ahorro de tiempo para navegar, pues no se tendrían que desplazar largas distancias en muchas ocasiones.

La apertura de las zonas *wifis* en Cuba hace de esta experiencia un fenómeno social único. Implica la concentración en un lugar de decenas de personas, a veces cientos, con la finalidad de conectarse, ya sea para comunicarse con familiares o

amigos distantes, buscar información, descargar aplicaciones o acceder a redes sociales. Al mismo tiempo, se genera una interacción social sui géneris pues las personas intercambian —muchas veces con desconocidos— herramientas, conocimientos y prácticas de manera solidaria.

En las sesiones grupales con los estudiantes, excepto los universitarios, los alumnos de las diferentes enseñanzas plantearon que en los centros estudiantiles, aun cuando cuentan con laboratorios de computación y tiempo de máquina para el uso de la tecnología, se ve muy limitado el acceso a internet. La cantidad de estudiantes por máquina es grande o bien los equipos están descompuestos. Algunos de los participantes expresaron que en determinados centros solo tienen opción de correo electrónico, pero no permiso para la navegación. Los alumnos de las escuelas de oficio/obrero calificado por su parte refieren, además, que en ese tipo de centros el equipamiento es obsoleto y no se encuentra en buenas condiciones técnicas.

En entrevista realizada al director de Informatización del MES, señaló que todos los Centros de Educación Superior tienen estaciones *wifis* y el uso de los dispositivos de propiedad personal a través de las tecnologías inalámbricas en las universidades ha aumentado. Además, las instituciones poseen laboratorios de computación con horario extendido, se continúa modernizando el equipamiento y ampliando la capacidad de acceso. Lo que se ha hecho es ofrecer alternativas para el que posea un dispositivo se pueda conectar, pero la formación del profesional no depende de la tenencia de un dispositivo, la Universidad le garantiza los recursos.

Por su parte, el director de Informatización del Mined expresó que el ministerio prevé conectar a todas las enseñanzas y como prioridad a las enseñanzas más cercanas a la Educación Superior, pero todo pasa por el presupuesto disponible. No obstante, en todos los centros se tiene acceso a la Red del Ministerio de Educación (Rimed) y

a la red Cuba, que permite pleno acceso a los sitios nacionales, por lo que sí se puede decir que los estudiantes tienen acceso a internet desde los laboratorios de computación, en los que generalmente la disponibilidad técnica en el país se encuentra a un 92 %.

La mayoría de los encuestados hacen uso del correo electrónico, las redes sociales y las páginas *webs*. Menos del 10 % utiliza los blog y descargan ficheros a través del protocolo de transferencia de archivos (FTP). En otros servicios de internet hicieron referencia a la descarga de videos.

El 64,4 % de los adolescentes y jóvenes cubanos utiliza el correo electrónico; de ellos, el 75,0 % lo emplea con perfil propio.

El correo Nauta es utilizado por el 80,2 % de los adolescentes y jóvenes cubanos. Los adolescentes de 12 a 14 años, aparte del Nauta, hacen uso en mayoría del Gmail.

En los grupos focales realizados, los estudiantes expresaron que el correo electrónico es utilizado para “algo específico”, ya sea para el intercambio de alguna información o cuando desean “establecer una comunicación privada”. Sin embargo, los trabajadores aprecian esta herramienta como fundamental para su desempeño profesional. En su función comunicativa, tanto los trabajadores y desvinculados señalan utilizarla con frecuencia, por ser “la menos costosa”.

El 64,3 % de los adolescentes y jóvenes cubanos ha participado alguna vez en las redes sociales; de ellos, el 96,3 % las utiliza con perfil propio.

Según Everis (2012), estamos en presencia de un aumento explosivo no solo de conexiones a internet, sino también de ciertas plataformas, como las redes sociales, que son indicativas de una apropiación cultural que es particular de América Latina.

Esta preferencia por participar en redes sociales, que se da en usuarios de todas las edades y sin distinciones de género o de estrato socio - económico, las posiciona como uno de los aspectos más significativos de la cultura digital latinoamericana. De hecho, “algunos países de la región igualan e incluso superan el uso de redes sociales de países desarrollados” (Pavez, 2014, p.13).

Las redes sociales se perfilan entre las actividades preferidas de los internautas latinoamericanos, incluso por sobre usos relacionados con comercio electrónico y educación (Cepal, 2013), una realidad de la que ciertamente los adolescentes y jóvenes no son ajenos. De acuerdo con Katz (2015, p.73), “... el 78,4 % de los usuarios de internet en la región participan en redes sociales digitales, frente a un promedio mundial de 63,6 % ”.

En la muestra aplicada, en todos los grupos de edades la mayoría de los sujetos hace uso de las redes sociales. Los que más participan en ellas son los jóvenes de 20 a 24 años y los que menos la siguen son los adultos jóvenes de 30 a 34 años. En los adolescentes, a medida que aumenta la edad aumenta la cantidad de sujetos que participan en las redes sociales, ocurriendo lo contrario en el caso de los jóvenes.

Al realizar el análisis por las distintas regiones del país, se pudo apreciar que en las tres zonas, la mayoría de los adolescentes y jóvenes hace uso de las redes sociales, y son de la región oriental, con un 55,2 %, los que menos uso hacen de ellas, representando un 15,0 % menos respecto a la población residente en el occidente y centro del país.

Este mismo análisis, según los diferentes rangos de edades y las diferentes regiones del país, muestra como resultado que, excepto los adolescentes de 12 a 14 años de la región oriental, la mayoría de los sujetos encuestados de todos los grupos

poblacionales participan en las redes sociales. Los que más las usan son los jóvenes de 20 a 24 años de la región central y occidental del país.

Se indagó, además, sobre la red social a la que más han accedido los adolescentes y jóvenes cubanos, se pudo constatar que la red social más seguida es Facebook, en tanto Twitter es la que menos han utilizado. En otras redes, la más señalada fue Instagram (4,2 %).

Al realizar este mismo análisis según los diferentes grupos de edades estudiados, se pudo apreciar que la mayoría de los sujetos de todos los rangos etarios ha entrado a *Facebook* sin encontrar diferencias en cada segmento poblacional. Las redes *YouTube* y *Google Plus* han sido más utilizadas por los adolescentes que por los jóvenes, sobresaliendo los adolescentes de 12 a 14 años que en su mayoría han accedido a ellas.

Sobre las actividades que más realizan en las redes sociales los adolescentes y jóvenes cubanos, se encuentran las de comunicación, además de subir fotos/videos. Un porcentaje no despreciable las utiliza para obtener información y menos de la décima parte de los adolescentes y jóvenes cubanos difunde la realidad cubana a través de las redes sociales.

En los distintos grupos de edades estudiados, las actividades de comunicación y subir fotos/videos tienen un comportamiento similar a los expuestos anteriormente. En cuanto a obtener información a través de las redes sociales, los adultos jóvenes de 30 a 34 años son los que menos lo hacen, en el resto de los grupos etarios no se observan grandes diferencias, aun cuando la mayoría de los adolescentes de 12 a 14 años realizan esta actividad.

Al analizar este indicador según la ocupación y el nivel escolar de los sujetos encuestados, se obtuvo como resultado que la mayoría de los estudiantes de todos

los niveles de enseñanza obtiene información a través de las redes sociales, excepto los alumnos de las escuelas de oficio/obrero calificado en que solo un cuarto del total declara hacerlo.

En cuanto a difundir la realidad cubana por medio de las redes sociales, no se aprecian diferencias en los resultados obtenidos en los diferentes grupos de edades y la ocupación de los sujetos encuestados.

En los distintos grupos focales se pudo constatar que las redes sociales resultan ser la más atractiva de todos los servicios de internet. Las entienden como parte del entretenimiento y como una forma de comunicación instantánea muy importante. Los estudiantes y trabajadores señalan que en la mayoría de las instituciones estatales aún “se hace complejo el acceso a las redes sociales” por cuestiones tales como carencias infraestructurales, “prejuicios o desconocimiento”. En cuanto a *Facebook*, reconocen que es la red social más popular a nivel mundial, la que más seguidores tiene y “quizás por eso sea a la que más acceden”.

Por su parte, el director de informatización del MES (uno de los informantes claves) señaló que los servicios de internet que más utilizan los estudiantes universitarios “son las redes sociales con preferencia a *Facebook*. No se puede decir que su uso no sea pertinente, un profesional que se gradúe en estos años tiene que saber usar las redes sociales porque no sería un profesional del siglo XXI”.

Considera válido que los estudiantes utilicen las redes sociales, sin embargo, “lo que hace la mayor parte de ellos no es investigación, no es estudio, es intercambio social. En cuanto al acceso a las redes científicas, la cifra que accede a ellas no es significativa. Tiene que ocurrir algún suceso importante que involucre a los estudiantes, sea una mesa redonda o un evento especial, que genere un movimiento en las universidades, es entonces cuando sube la pertinencia en las redes”.

El uso de las redes sociales en nuestro país aún debe vincularse más con la cultura de los adolescentes y jóvenes. Muchos de ellos solo conciben estos espacios como distracción y desconocen la fuente de información que ellos representan. Es necesario fomentar la cultura informática desde las instituciones y apostar por un uso consciente de ellas y no limitar el acceso. Entender las redes como una extensión del espacio físico en el que se satisfacen tanto las necesidades personales como las profesionales, permitirá que se conviertan en plataformas para dirimir, construir y posicionar la vida diaria de una Cuba que se actualiza.

El 51,0 % de los adolescentes y jóvenes cubanos utiliza las páginas *webs*. En la muestra aplicada, la mayoría de los sujetos de los diferentes grupos etarios usan las páginas *webs*, excepto los adultos jóvenes de 30 a 34 años. Los que más las emplean son los jóvenes de 20 a 24 años de edad.

Al analizar el comportamiento de este indicador en los diferentes grupos poblacionales en estudio en las distintas regiones del territorio nacional, se obtuvo como resultado que la mayoría de los jóvenes de 20 a 24 años de las tres zonas del país visitan las páginas *webs*. Los que menos entran a estas páginas son los adultos jóvenes (42,4 %) y de ellos los comprendidos en las edades de 30 a 34 años residentes en el oriente de la nación (32,3 %).

Los sitios *webs* más visitados por los adolescentes y jóvenes cubanos son los de entretenimiento y los informativos.

Al analizar el comportamiento de estos dos indicadores a lo interno de los grupos etarios, se observa que la mayoría de los adolescentes y jóvenes frecuenta los sitios informativos y de entretenimiento, excluyendo de este último a los adultos jóvenes de 30 a 34 años. Visitan más los sitios informativos los jóvenes que los adolescentes y los sitios de entretenimiento son los más vistos por los adolescentes.

Por otra parte, los sitios científicos son frecuentados por la mayoría de los jóvenes a excepción de los del grupo comprendido en las edades de 30 a 34 años. En el rango de 20 a 24 años los que más frecuentan los sitios científicos son estudiantes universitarios (71,9 %) y en el de 25 a 29 años, son los trabajadores, de ellos el 75,0 % son trabajadores estatales que ocupan una plaza técnica y la mayoría con nivel superior vencido.

El 8,6 % de los adolescentes y jóvenes cubanos hace uso de los blogs, en los distintos grupos de edades, menos de la décima parte de los sujetos encuestados acceden a los *blogs*, excepto en los adolescentes de 12 a 14 años. Los adultos jóvenes de 30 a 34 años son los que menos utilizan este servicio de internet.

El análisis realizado por las diferentes regiones del país mostró resultados similares. En cuanto a la ocupación de los sujetos, solo los estudiantes de secundaria básica rebasan el 10 %.

Del total de adolescentes y jóvenes que hacen uso de los *blogs*, la mitad prefiere visitar los *blogs* personales y de fotos, en menor medida los educativos. Alrededor de la tercera parte, utilizan los *blogs* temáticos y profesionales.

En los distintos grupos de edades, los de menor edad son los que más ven los *blogs* personales y de fotos, cifra que rebasa el 60 % de los encuestados; los jóvenes no superan el 35 %. Los *blogs* educativos los visitan más los estudiantes, y de ellos, quienes más recurren a estos son los alumnos de la enseñanza superior. Tanto los trabajadores como los desvinculados hacen un uso similar de los *blogs* educativos. De forma general, en las sesiones grupales se confirmó que los adolescentes y jóvenes no tienen dentro de sus preferencias el uso de los *blogs*.

Como promedio, la mitad de los adolescentes y jóvenes utiliza las tecnologías informáticas diariamente y el 26,3 % solo cuando tienen la posibilidad. En la semana

se emplea con mayor frecuencia el teléfono móvil y el resto de tecnologías las utilizan cerca del 42 %. Esto no quiere decir que el uso de estas tecnologías sea sistemático, si tenemos en cuenta que alrededor del 30 % utiliza la computadora, *tablet* o *laptop* solo cuando tiene la posibilidad.

La frecuencia de uso semanal de las diferentes tecnologías informáticas entre los grupos de adolescentes y jóvenes se comporta sin notables diferencias. Se puede decir que el celular es la tecnología de mayor proporción que tienen los adolescentes y jóvenes y la utilizan con mayor frecuencia en su vida diaria, lo que está relacionado con su característica de multiuso y de poder trasladarlo a cualquier lugar, facilitando la vida en muchos aspectos. Los jóvenes tienden a hacer el uso más frecuente de las tecnologías. La proporción de los adolescentes es ligeramente superior en los que hacen uso menos frecuente de las tecnologías informáticas (entre uno y cuatro días).

Por otra parte, del total de los adolescentes y jóvenes que acceden a internet, la mayoría refiere hacerlo semanalmente solo cuando tienen la posibilidad, no se aprecian diferencias importantes entre los grupos de edades estudiados. El costo elevado y en divisas que tiene la navegación a internet actualmente, fue identificado en los grupos focales como causa fundamental para que la conexión a la semana sea de esa manera.

Al indagar el tiempo diario empleado para su uso, se obtuvo como resultado que el 24,9 % de los encuestados utiliza las tecnologías informáticas un tiempo limitado a una hora o menos al día, entre las cuales resalta el uso del *tablet*. Como promedio, el 21,6 % manipula los medios tecnológicos de dos a tres horas al día con preferencia a la *laptop* y el 36,3 % de los adolescentes y jóvenes recurre al teléfono móvil más de 5 horas al día.

Este resultado revela la tendencia a cierto nivel de dependencia de adolescentes y jóvenes a este equipo durante su tiempo libre si consideramos que estudian o trabajan alrededor de ocho horas diarias, además del peso que tiene en la comunicación y el entretenimiento según sus propias declaraciones. Sin embargo, cuando se conectan a internet a través del teléfono móvil, el 57,4 % emplea un tiempo limitado a una hora o menos. Aunque los participantes en las sesiones grupales expresaron que prefieren la *laptop* o el *tablet* para acceder a internet, las dimensiones y las prestaciones son mayores que en un teléfono celular, pero el costo es superior.

Casi el 60 % de los encuestados considera tener un nivel alto de habilidades en el manejo de las tecnologías informáticas y un tercio afirma tener un nivel medio. El 5,8 % declara tener el nivel bajo y el 1,2 % refiere no saber utilizarlas.

Los participantes en las diferentes sesiones grupales, de forma general expresaron que adquirieron destrezas en el manejo de las tecnologías por la práctica continuada con que hacen uso de ellas y por eso consideran tener una alta habilidad con su manipulación. Sin embargo, refieren que el conocimiento que tienen sobre las TIC “es elemental por la forma en que han aprendido a usarlas”.

Del total de los sujetos encuestados, más del 70 % declaró que aprendió a usar los medios informáticos de forma autodidacta y el 48 % con ayuda de los amigos y/o familiares. La escuela (32,6 %) y los cursos (13 %) son otras formas también mencionadas.

Al comparar los grupos de adolescentes y jóvenes se puede observar alguna diferencia en el aprendizaje de ellos sobre el uso de las tecnologías informáticas. Los adolescentes superan a los jóvenes en el aprendizaje autodidacta (73,1 %) y por

los amigos (53,1 %). Los jóvenes se destacan en el aprendizaje recibido en la escuela (38,1 %) y por los cursos (16,6 %).

En cuanto a internet, el 62,1 % lo aprendió a utilizar mediante la ayuda de familiares y/o amigos y el 57,9 % inició su contacto con la Red de redes por sí solo. Menos de la décima parte ha pasado cursos de Informática con ese objetivo y el 2,0 % ha recurrido a otras vías.

En los diferentes grupos etarios de la muestra aplicada son los adolescentes quienes más aprenden a usar internet con la ayuda de familiares y/o amigos que por ellos mismos. El caso contrario sucede con los jóvenes, con la excepción de los que se encuentran en el rango de 20 a 24 años, en que no se aprecian diferencias importantes en el modo de aprendizaje.

De ello se infiere que en la medida que comienzan a utilizar las TIC en las edades tempranas, van desarrollando más estas habilidades y destrezas, lo que funciona de forma natural como parte de sus actividades cotidianas.

En los grupos focales se identificaron las vías preferidas para ampliar los conocimientos. Los estudiantes, excepto los de la enseñanza superior, opinaron que sería bueno hacerlo en los diferentes escenarios donde usan las TIC, con un personal capacitado que pudiera ayudarlos a sacar más provecho a ellas. Los trabajadores piensan en la televisión como una buena opción, en programas como como Universidad para Todos o por medio de *spot* que comunican más, son breves y llamativos.

También se debatió con fuerza sobre las clases de Computación que se imparten en los centros educacionales. Los estudiantes de las escuelas de oficio/obrero calificado refirieron que “las clases de Computación son mínimas, solo cuando hay máquinas y profesor, lo que no siempre coincide”. Por su parte, los de la enseñanza

media y los de media superior dijeron que, aunque se imparte Computación como asignatura, los contenidos que reciben no cubren sus expectativas en relación al uso de redes, *blog*, *chat*, *tablet*, móvil, etc., “solo se hace hincapié en el paquete de Office”. Quisieran “que se traten cosas más actuales que les permitan sacar más provecho a las tecnologías que utilizan”. De forma general, expresaron que es una “necesidad que los maestros y profesores puedan conocer más sobre el uso de las TIC y de esta manera emplearlas con mayor frecuencia en las clases”.

Sobre la actualización de los contenidos en los programas de Computación, el director de Informatización del Mined (informante clave) expresó que “el Sistema Nacional de Educación se encuentra en perfeccionamiento, los nuevos programas de computación están en experimento en todo el país y deben comenzar a generalizarse a partir del año 2020”. Sobre la preparación de los docentes expresó que “es la prioridad fundamental del sistema de educación cubano y factor clave en el proceso docente - educativo”.

Señaló, además, que “falta preparación al personal docente para asumir los cambios que se requiere con los nuevos programas de Computación, por lo que se trabaja intencionadamente en ello con todos los profesores y en particular con los de Computación”.

Sobre las sugerencias que harían para satisfacer las necesidades y aspiraciones en cuanto al uso de las tecnologías informáticas e internet, se indagó con la población participante en la investigación. La mayoría de los adolescentes y de los jóvenes sugieren bajar los precios de las tecnologías informáticas y de internet; y alrededor de la mitad de los sujetos propuso ampliar y mejorar las zonas de navegación públicas a partir de tecnologías inalámbricas “*wifis*”

Al realizar el análisis por cada grupo etario en estudio, se puede apreciar que la mayoría de los sujetos propone bajar los precios de las tecnologías informáticas y de acceso a internet, excepto los adolescentes de 12 a 14 años; sin embargo, son estos los que más sugieren poder acceder a internet desde las casas y tener mayor acceso a la Red desde todos los lugares. Ampliar y mejorar las zonas *wifis* es propuesta por la mayoría de los adolescentes, y son los jóvenes los que menos la hacen. Asimismo, esta sugerencia es realizada por la mayoría (54,4 %) de los residentes en la zona oriental del territorio nacional.

Ampliar las formas de aprendizaje sobre el uso de internet es propuesto por la cuarta parte de los adultos jóvenes, quienes, a su vez, han necesitado más de cursos de Informática para aprender a navegar por la Red (gráfico 29).

En la triangulación metodológica realizada se determinaron dificultades, necesidades y potencialidades.

Dificultades:

- Prevalencia en el contexto educativo de la escuela secundaria básica de una práctica tradicional en el uso de las TIC en el desarrollo de la labor educativa.
- Falta de una concepción que permita desarrollar la labor educativa desde el uso y consumo de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes, desde el modelo actuante de la secundaria básica cubana de forma armónica, coherente, flexible y desarrolladora.
- Limitaciones en la visión estratégica de los directivos al organizar el proceso educativo desde su aseguramiento en el Consejo de Dirección, con una visión orientadora, al centrar su atención en la labor educativa desde el uso de las TIC.

- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las TIC desde una perspectiva metadisciplinar para el desarrollo del proyecto de grupo y la labor educativa que desarrolla el docente.
- Insuficiente desarrollo de acciones metodológicas que orienten y preparen a los docentes en su labor educativa desde el uso de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes, desde el modelo actuante de la secundaria básica cubana.
- Insuficiente conectividad en los centros educacionales.

Como necesidades se determinaron:

- Desarrollar acciones de carácter metodológico que posibiliten la preparación de los docentes para desarrollar la labor educativa desde el uso de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes, desde el modelo actuante de la secundaria básica cubana.
- Elaborar una concepción teórico-metodológica que desde la potenciación de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes pueda promover el cambio que se requiere en su modo de actuación.

Y como potencialidades:

- Las motivaciones de los docentes para apropiarse de nuevos conocimientos en el uso de las TIC para favorecer el desarrollo del proceso docente - educativo.
- Las relaciones interpersonales en el contexto del grupo son favorables.

Conclusión del capítulo

La valoración de las dificultades, necesidades y potencialidades que a partir de la realización del diagnóstico se precisaron, permitieron arribar a la conclusión de que para la labor educativa el uso de las TIC es necesario elaborar una concepción

teórico-metodológica que permita la organización de este proceso, centrado en el uso de las TIC, a partir de una perspectiva desarrolladora y dinámica, para la cual es necesaria la preparación de los docentes, que los sitúe en condiciones de lograr favorecer la labor educativa desde el uso de las TIC con los estudiantes de la secundaria básica.

CAPÍTULO 3

LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA: UNA CONCEPCIÓN - TEÓRICO METODOLÓGICA PARA SU REALIZACIÓN

CAPÍTULO 3. LA LABOR EDUCATIVA DEL PROFESOR DESDE EL USO QUE HACEN LOS ADOLESCENTES DE LAS TIC Y SUS FORMAS DE RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SECUNDARIA BÁSICA CUBANA: UNA CONCEPCIÓN-TEÓRICO METODOLÓGICA PARA SU REALIZACIÓN

3.1. Fundamentos que sustentan la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor desde el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.

En la sistematización desarrollada para enfrentar los sustentos teóricos del objeto de estudio de la presente investigación, se partió del análisis de las definiciones que han permitido operacionalizar los núcleos teóricos y metodológicos que sirvieron de pautas para la construcción de los fundamentos generales de la concepción propuesta.

En la obra **Metodología del Conocimiento Científico** de las academias de ciencias de Cuba y de la antigua URSS, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, se define la teoría como:

Un sistema de conocimiento verdadero, inferida en forma lógica a partir de determinados principios, y que describe un cierto dominio de objetos. Dispone de una determinada estructura lógica y de un aparato de categorías. Además, se caracteriza por una mayor o menor amplitud. Es decir, la teoría es un determinado sistema de conocimiento científico (Academia de Ciencias de Cuba, 1975, p. 344).

Por su parte, en la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano, se expresa que la teoría es:

El conjunto de enunciados relacionados que intenta explicar los fenómenos. Dichos enunciados, generalmente denominados hipótesis, están lógicamente vinculados entre sí; se puede describir una teoría atendiendo a cinco características: alcance de los fenómenos que trata de explicar, el grado en que se relacionan sus componentes, su significatividad, la sencillez con que se explican los fenómenos y la naturaleza de los supuestos que establece (2006, p. 456).

Rosental y Ludin (1981) consideran que las concepciones teóricas son sistemas de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante. Pueden abarcar toda la realidad como el caso de la concepción del mundo, o un aspecto de la realidad como el caso de las concepciones político-sociales, éticas, estéticas y científico-naturales.

El carácter sistémico de las concepciones teóricas hace que se combine en ellas lo conceptual con las características de los objetos o fenómenos que se representan, de ahí que se ponga en primer plano el estudio de las interacciones entre las partes y entre estas y el entorno. Las relaciones sistémicas se representan tanto en su contenido, que serían los conocimientos científicos que explican la realidad con carácter histórico-concreto, como en su forma de estructuración. La organización sistémica se refiere así al patrón de relaciones que definen los estados posibles para un sistema determinado en diferentes niveles jerárquicos (Rodríguez y Arnold, 1999; Del Canto, 2000, p. 24).

En cuanto a sus códigos, las concepciones sistémicas utilizan cánones teóricos y metodológicos que se van generalizando en la comunidad de científicos, por eso operan de modo recursivo, devolviendo sus productos a la solución de problemas originarios, con la ganancia de nuevos conocimientos (Rodríguez y Arnold, 1999).

En el presente estudio, al referirse a la teoría, se asume como un conjunto de enunciados inferidos en forma lógica que se constituyen en un sistema de conocimientos científicos, que permiten describir y explicar un cierto dominio de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva.

En lo que respecta a la metodología, De Armas (2005) precisa que esta

Incluye el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que responden a una o varias ciencias en relación con sus características y su objeto de estudio. Desde esta perspectiva operacional el método se concreta en una secuencia sistemática de etapas cada una de las cuales incluye acciones o procedimientos dependientes entre sí y que permiten el logro de determinados objetivos. A este sistema se le denomina metodología. (p. 52-59)

Por su parte, para la investigadora Rodríguez en el 2002 planteó:

La metodología, entendida en un plano más específico, significa: “un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que regulados por determinados requerimientos nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener determinados propósitos cognoscitivos.

Desde este ángulo el término metodología se asocia a la utilización de los métodos de la ciencia como herramientas para investigar el objeto de estudio, lo que implica que está ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre un objeto (p. 12).

Esta última interpretación del significado de la metodología responde a los puntos de vistas del autor, por lo que la asume como referente esencial para el desarrollo del presente estudio.

Los autores consultados coinciden en la unidad entre lo teórico y lo metodológico y la importancia que esto cobra en las investigaciones educativas. Se refieren a una concepción teórico-metodológica, como un sistema de ideas, juicios y conceptos, en relación sistémica con orientaciones, sugerencias y procedimientos para su implementación. Una concepción encierra una postura filosófica que precisa la existencia de puntos de vista y criterios propios del autor acerca de su objeto de estudio, sus componentes y relaciones (Valle, 2012, p. 124).

Este investigador, además, destaca que la necesaria relación entre lo teórico y lo metodológico se expresa en que una concepción metodológica:

(...) está ligada a la explicación del punto de vista o de partida que se asume para analizar el objeto o fenómeno de estudio, y sobre esta base se deben dar los conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la sustentan, y una caracterización de aquellos aspectos trascendentales que sufren cambios. (Valle, 2007, p.10).

Pero además este resultado logra su expresión desde la regularidad del hecho o fenómeno educativo estudiado, en tanto se reconoce esta como Regularidad, aquella que: expresa cierto grado de obligatoriedad en las relaciones de carácter causal, necesaria y estable, entre los fenómenos y propiedades del mundo objetivo, lo que implica que un cambio de algún aspecto exige la transformación de otro. Chávez y Pérez. (2001, p.15)

Diferentes investigadores han considerado la concepción teórico-metodológica como el resultado científico propuesto en sus estudios doctorales y otras investigaciones científicas. A continuación, se relacionan algunas de las definiciones aportadas: Álvarez y Pérez (2013), Chirino et al. (2011), Díaz (2006) y Valle (2007, 2012); en ellas se coinciden en que esta le permite al investigador concebir, organizar y

estructurar el proceso objeto de estudio en su interrelación en la unidad entre lo teórico y lo metodológico.

Por su parte Hernández, (2003, p. 89): “Una concepción teórico-metodológica representa un nuevo sistema de ideas con sus respectivas deducciones metodológicas en el objeto de estudio”.

Chirino, et al. (2011) consideran que la concepción teórico-metodológica constituye una forma de organización sistémica del conocimiento científico que, fundamentada en los resultados de las ciencias, proporciona una explicación particular del objeto de estudio y una derivación metodológica orientadora para la práctica.

Álvarez y Pérez (2013), al referirse a la concepción teórico-metodológica, puntualizan a qué elementos se deben dirigir cada uno de los componentes que permiten concebir tanto en la teoría como en la práctica un fenómeno o proceso que se desea transformar, lo que facilita su puesta en práctica. Los autores coinciden en reconocer la presencia de dos componentes, uno teórico-conceptual expresado mediante un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre un aspecto de la realidad o toda ella, y otro metodológico, expresado en orientaciones o acciones encaminadas a la instrumentación de la teoría.

Alfonso (2022), decide que:

Una concepción teórico-metodológica para la gestión editorial de revistas científicas en el entorno de la formación profesional en Cuba como la asociación e integración de ideas, conceptos esenciales y principios que sustentan la gestión editorial en revistas científicas en el Sistema Nacional de Educación en total imbricación con las herramientas y acciones pedagógicas y en correspondencia con las necesidades y exigencias del contexto. (p. 45)

En la presente investigación se asume la definición aportada por Pérez (2009, p. 35) que considera que una concepción teórico-metodológica es:

El proceso de toma de posición, selección y ubicación teórico-práctica coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como exigencias el saber (teoría) y el saber hacer (metodología), ambos como elementos básicos para enrumbar el hecho educativo desde las Ciencias de la Educación.

Desde el punto de vista filosófico, se considera lo expresado por Rosental (1994) en el Diccionario filosófico acerca de la concepción científica del mundo desde una posición dialéctico-materialista. Esta es concebida como:

El sistema de ideas, conceptos y representaciones del mundo circundante (...) que abarca el conjunto de todas las concepciones filosóficas, políticas, sociales, éticas, estéticas y científico- naturales (...) la concepción del mundo tiene una enorme importancia práctica, pues de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad que le rodea y le sirve de guía para transformarlas, según el contexto histórico en el cual se desarrolla. (p.57)

La concepción se fundamenta desde los postulados generales de la Filosofía de la Educación, la cual tiene en cuenta la concepción de la educabilidad del hombre, lo que implica que todas las personas tienen posibilidades de educarse en correspondencia con los objetivos que exige la sociedad; esto revela el carácter optimista y humanista de la Educación cubana.

El profesor debe ser capaz de valorar e interpretar las problemáticas de su práctica educativa y buscar soluciones que respondan a la diversidad de su grupo-clase, de manera que pueda dirigir, transformar y reflexionar sobre su quehacer pedagógico, a partir de la actualización de los conocimientos, habilidades y valores de forma tal,

que le proporcionen satisfacer las necesidades educativas de todos sus educandos y promover al máximo sus potencialidades como profesores y el de su grupo-clase, para garantizar su participación plena en la vida social.

Debe apropiarse de conocimientos actualizados sobre su área del saber, en el orden político, económico y cultural que le permitan contribuir a la solución de los problemas que se le presentan en la práctica para atender a la diversidad del grupo-clase. Esto se concreta en su accionar pedagógico dentro del aula mediante la utilización de procedimientos didácticos y estrategias con vistas a lograr una práctica inclusiva.

Debe en su práctica educativa mantener el vínculo con la familia, comunidad y otras agencias y agentes educativos para el logro de la calidad de Educación y cumplir con la máxima martiana de la formación integral de la personalidad. A su vez, debe emplear nuevas e innovadoras estrategias que se ponen en práctica, al tener en cuenta las características de los educandos.

La concepción penetra, además, en lo epistemológico-metodológico, en ver los fundamentos a conocer y, sobre todo, en ver al objeto de estudio con el lenguaje de las Ciencias de la Educación, que permiten precisar en el análisis del lenguaje educativo, la sucesión de conceptos, juicios y razonamientos sobre el uso de las TIC en los educandos de la educación secundaria básica, sustentada en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural de la concepción teórico-metodológica propuesta.

De igual forma, penetra en lo axiológico porque posibilita analizar la naturaleza de los valores (ideales), ya que tiene una formación centrada en valores, promoviendo cambios significativos en la formación del educando, se orienta en el desarrollo de cualidades personales que favorecen la plena realización de este en la sociedad.

Permite, asimismo, procesar las acciones de ¿qué debe hacer?, ¿qué es bueno?, con el objetivo de que el docente se apropie de los procedimientos de acción, para enfrentar el uso de las TIC; lo que está íntimamente relacionado con la teleológica, que indica el sentido general del proceso educativo y la educación integral orientada, en este caso, hacia las formas de relación y de participación social de los adolescentes a través de la integración de los saberes, haciéndolo consciente en su modo de actuar con responsabilidad social, política, crítica y ambientalista, cuyo pensamiento y acción esté dirigido en todo momento a la búsqueda de generar respuestas a los problemas tanto personales, como de su entorno, para un bienestar social en la que el profesor potencia su concepción humanista para el consumo pedagógico de las TIC en el proceso educativo, atendiendo a:

Centra la atención en el hombre (estudiante) inmerso en el conjunto de interacciones sociales.

Se concibe al sujeto como portador de una cultura y que la enriquece en el proceso de socialización.(Papel de mediador).

La formación general y básica del estudiante se realiza por medio de la actividad cognitiva, práctica, valorativa y comunicativa.

Se establece a través del trabajo grupal y educa al sujeto en valores como: camaradería, responsabilidad ciudadana, cooperación, entre otros.

Lo sociológico se revela en el sistema de relaciones que se establecen en el proceso de formación. Se destaca la importancia del proceso de socialización en el proceso pedagógico en general, desde la experiencia adquirida en las relaciones de intercambio, en el contexto y las que se establecen en las instituciones donde se desarrolla. La comunicación es esencial en este proceso de socialización, en el que además se expresa la relación escuela-familia-comunidad.

Tiene en cuenta lo axiológico y humanista en el desarrollo de habilidades profesionales que desde su desempeño fomentan valores como el respeto a la individualidad y la aceptación a la diversidad, que favorezca un trato justo y equitativo, así como la igualdad de oportunidades.

La concepción teórico-metodológica propuesta se sustenta en lo más valioso de la pedagogía cubana. Los fundamentos legales se basan en el respeto de los derechos humanos, en esencia al derecho de la Educación. Esto está avalado por la Constitución de la República, el Código de la niñez y la juventud, el Código de las familias, así como las convenciones y las declaraciones internacionales que le sirven de base para que se lleve a cabo la inclusión educativa.

Al considerar lo expuesto por los diferentes autores se arriba a la conclusión de que la concepción teórico-metodológica propuesta en la investigación, es teórica en tanto, constituye una explicación sintetizada de las regularidades y concatenaciones de la labor educativa del profesor desde el uso y consumo pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación, en la secundaria básica cubana en su realidad operante visibiliza como vía la preparación de los docentes, a la vez, que es reflejo de esa realidad que describe, explica llega a la comprensión y predice el funcionamiento de un conjunto determinado de sus componentes.

Por otra parte, se entiende que en el orden metodológico, la concepción teórico-metodológica propuesta está concebida como un proceso que se desarrolla por componentes, de manera sistematizada y coherente, asumiendo el uso de las TIC como eje temático articulador orientado hacia los núcleos básicos que se concretan en las principales acciones pedagógicas a desarrollar en la secundaria básica cubana con un enfoque crítico, dinámico, participativo, reflexible y contextualizado,

que favorezca la preparación de los docentes desde el uso de las TIC en la dirección del proceso educativo y permita elevar la calidad de la Educación.

Por estas razones, después del análisis realizado, se pudo establecer un conjunto de principios y fundamentos que se constituyen en criterios rectores para el desarrollo de la concepción teórico-metodológica que se presenta, en correspondencia con la realidad histórico-concreta en la que se desenvuelve la labor educativa en la educación secundaria básica, materializada en la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual, que forma parte del campo de acción de la investigación que se asume por el autor para el presente estudio, a partir de la elaboración e implementación de la concepción teórico-metodológica que se propone.

Los principios son considerados puntos de partida. En esta propuesta asume los principios siguientes:

- **Innovación didáctica.** Se hace referencia a la utilización de estrategias, procedimientos y técnicas que le permitan al profesor apropiarse de conocimientos y habilidades. Para la concepción propuesta es esencial el diseño y puesta en práctica de estrategias, procedimientos y técnicas que están presente en los contextos.
- **Lo afectivo y lo cognitivo.** Para que se lleve a cabo es necesario que exista empatía entre los que participan en dicho proceso. De esta manera, se propicia la creación de un ambiente agradable, donde la comprensión y la aceptación permitan alcanzar los objetivos adecuados. Así, se podrán formar y consolidar las formaciones psicológicas superiores, que regulan en todo momento de forma

consciente y activa el comportamiento, donde sus vivencias juegan un rol primordial en su desarrollo personal y profesional (Vygotsky y seguidores, 1975).

- **La vinculación de la teoría con la práctica.** Está dada aún desde los aspectos teórico-metodológicos acerca de los diferentes temas relacionados.
- **La relación de lo contextual situacional con la realidad del hecho educativo.** Se debe precisar que, al asumirlo, la concepción teórico-metodológica se proyecta desde la realidad pedagógica, a partir del estudio de la labor educativa desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual, para contribuir a la educación integral de los educandos de la secundaria básica; todo ello, contextualizado desde la unidad entre lo social e individual, lo cognitivo-afectivo, lo teórico y práctico, materializado en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, con el objetivo de favorecer el uso y consumo de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa.
- **Carácter diferenciado y concreto del contenido de la preparación del docente desde el uso de las TIC en la secundaria básica cubana actual.** Se toman en cuenta para la dirección de las acciones pedagógicas concebidas en la concepción teórico-metodológica propuesta, las necesidades reales del sistema de trabajo metodológico de los sujetos involucrados en su ejecución y dirección.
- **La relación del sujeto en la generalización y la gestión de los conocimientos.** En este principio se tiene en cuenta lo expresado por M. Keeling en su tesis doctoral acerca de que la concepción teórico-metodológica reconoce el papel del sujeto desde una posición activa o pasiva para la construcción en la generación y en la gestión del conocimiento, sumiendo a sus actores principales

en el sector de la Educación, los docentes, en tanto, son agentes creadores de conocimientos, por la función que ellos juegan en el desarrollo del proceso educativo, fundamentalmente en la elevación de su calidad. Entiéndase que la autopreparación y autosuperación de los docentes, que se genera desde la preparación metodológica recibida constituye un elemento decisivo en la construcción del conocimiento necesario para enfrentar el hecho educativo y al mismo tiempo se convierte en catalizador del efecto transformador que provoca la preparación metodológica que se desarrolla.

La concepción teórico-metodológica posee las siguientes cualidades:

Participativa: ya que todos los participantes tienen amplias oportunidades de aportar, reflexionar y actuar tanto en la concepción, el desarrollo y la evaluación de la propuesta.

Contextualizada: porque ofrece la posibilidad de que los participantes ajusten el contenido a las condiciones y las características del contexto, lo que le brinda mayor riqueza a la propuesta y las exigencias del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Flexible: pues se puede adaptar a las nuevas exigencias y condiciones, lo que le imprime un carácter más abierto.

Innovadora: pone en práctica la creatividad, con vista a ser partícipe de su propio proceso de formación y en correspondencia transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto posibilita que pueda ser aplicada en otros niveles educativos ya que su contenido puede ser ajustado según las condiciones y necesidades de los estudiantes.

3.2. Estructura y contenido de la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor desde el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.

La concepción teórico-metodológica que se propone está compuesta por dos componentes: uno de nivel teórico, donde se presentan los fundamentos teóricos que la sustentan, y otro de nivel metodológico, centrado en un eje temático articulador, que se apoya en sus núcleos básicos. Ambos potenciados a partir del desarrollo de un sistema de acciones pedagógicas que favorecen la concepción en su totalidad para la labor educativa del profesor en el uso de las TIC desde lo teórico y lo metodológico, para contribuir a la preparación de los docentes a partir del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Es así que la modelación de la concepción teórico-metodológica propuesta en su estructura y contenido se revela a través de las relaciones esenciales que se conciben y se presentan en el esquema siguiente:

Componente teórico

El componente teórico se desarrolla sobre la base de los presupuestos teóricos asumidos del estudio realizado y que se sintetiza en el capítulo uno de esta tesis, aunque se defiende la idea científica según Pérez Lemus (2022) que toda investigación científica debe ser concebida en su estructura y contenido, desde lo teórico y metodológico, en la que concebirá cierta estructuración, para ver a partir las partes el todo del hecho educativo, objeto de investigación. Por lo tanto, en sí misma, su modelación teórica, de inicio a fin, es hipotética, es teórica y metodológica, pues busca su concreción en el cómo orientar una filosofía de la ciencia, para dar respuestas y posicionarse en un enfoque de investigación que garantice, con un lenguaje científico y coherente, dar solución a las contradicciones y al problema de investigación que se formula.

Los retos que enfrenta hoy la labor educativa en la Educación Secundaria Básica presuponen aunar esfuerzos con vista a alcanzar uno de sus objetivos fundamentales: elevar la calidad de la Educación, como elemento esencial para la formación de las nuevas generaciones.

El sustento de esta concepción está dirigido al mejoramiento de la labor educativa de los docentes desde el uso y consumo pedagógico de las TIC, y con ello lograr efectividad en la dirección del proceso pedagógico de manera coherente en el sistema de influencia educativa con los educandos de la secundaria básica, con el objetivo de alcanzar sistematicidad en su aplicación y la puesta en práctica de acciones pedagógicas en las que se concentran los núcleos básicos: diagnóstico, estructural y organizativo, para su implementación, desde la mirada del uso de las TIC como eje temático articulador que permite la preparación de los docentes para potenciar tan importante proceso pedagógico que se desarrolla en la secundaria básica.

Componente metodológico

El componente metodológico, por su parte se centra en el eje temático articulador el cual ha sido abordado por la investigadora Leyva (2011) quien plantea:

El eje temático articulador, es considerado un componente esencial del proceso educativo, que posee sus peculiaridades, pero que no se desvincula del proceso educativo integral en la búsqueda de habilidades laborales que favorezcan la inserción de los alumnos a la vida adulta independiente. (p. 87)

En tal sentido y con el fin de contextualizar a esta investigación, el eje temático articulador lo **constituye el uso de las TIC**. Para ello el autor de esta tesis sintió la necesidad de realizar una conceptualización sobre el **consumo pedagógico de las TIC**, entendido como:

El proceso formativo que el docente debe orientar y dirigir para favorecer las condiciones y los límites de una pedagogía para el uso y consumo de los medios (TIC) que permita a partir del desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales incorporar las TIC en un uso con sentido o un uso estratégico, para potenciar en el proceso educativo que los estudiantes se apropien de los contenidos digitales (imágenes, videos, audios, textos, *software*, aplicaciones, video juegos, portales, *blogs*, redes sociales, entre otras). Atendiendo a: sus intereses de consumo, prácticas de consumo y satisfacción de consumo con el fin de favorecer la utilidad y el beneficio que proporcionan las TIC a fin de obtener el máximo rendimiento al realizar las actividades educativas.

Se sustenta en los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, que al decir de la investigadora Keeling (2010), estos son los que permiten desarrollar las expresiones prácticas a partir de la gestión del conocimiento para implementar y darles seguimiento a las acciones pedagógicas concebidas para favorecer la actividad científica educacional en el sistema de información y el CDIP (p. 97).

Los núcleos básicos se potencian a partir de las acciones pedagógicas vistas como las actividades que se conciben con el fin de favorecer el desarrollo de la labor educativa del profesor desde el uso y consumo pedagógico que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.

La concepción teórico-metodológica propuesta promueve también los saberes de los profesores, brindándoles un pensamiento de trabajo que les permita conducir este proceso pedagógico, creando su propio conocimiento contextualizado en su realidad educativa, que responda a los nuevos desafíos que nos imponen las TIC y las

formas de relación y participación social que tienen los adolescentes de la secundaria básica.

El núcleo básico de diagnóstico está dirigido a precisar los elementos y la forma de ejecución del diagnóstico de los estudiantes, la familia y la comunidad y se materializa a través del propio sistema de trabajo de la institución educativa con su concreción y aseguramiento desde el Consejo Dirección. Este núcleo básico con todos los elementos va a favorecer la organización y orientación del uso y consumo pedagógico de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa.

Por otra parte, el núcleo básico organizativo, como su nombre lo indica, organiza el proceso desde espacios para el uso y consumo pedagógico de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa a través de dos componentes: comunidad virtual y redes sociales.

Como parte de su contenido se modelan los espacios de interacción para favorecer las capacidades, habilidades, destrezas y competencias alcanzadas, que le permitirá al docente una autoeducación hacia el saber y saber hacer desde una actitud consciente, organizada y comprometida en correspondencia con los principios éticos y morales de la sociedad en que vive.

El núcleo básico estructural tiene en cuenta, por un lado, las capacidades de los estudiantes y su relación con el desarrollo de habilidades y destrezas, y por otro, las asignaturas que conforman el currículo de estudio. En este núcleo se trabaja para desarrollar la preparación del colectivo pedagógico, y transcurre a partir del funcionamiento del sistema de trabajo metodológico. Esta relación se analiza desde una concepción metadisciplinar, los contenidos necesarios a trabajar y para llevarlos a la práctica se desarrollan las actividades metodológicas, propias del sistema de

trabajo, que permiten además la organización y orientación del uso y consumo pedagógico de las tecnologías en el desarrollo de la labor educativa.

En tanto se tiene en cuenta los procesos de habilitación a través de proyectos educativos.

Este núcleo básico, al igual que el anterior favorece la organización y orientación del uso y consumo de las tecnologías en el desarrollo de la labor educativa.

Tanto el componente teórico como metodológico son potenciados a partir del desarrollo de un sistema de acciones pedagógicas tales como:

- Reuniones metodológicas,
- talleres,
- conferencias,
- concursos de habilidades y
- talleres científicos.

Entre las que se establecen relaciones dialécticas que permiten que se complementen en función del desarrollo del proceso en su totalidad.

Las reuniones metodológicas como actividades en las que a partir de uno de los problemas del trabajo metodológico se enfrente la labor educativa en el uso y consumo pedagógico de las TIC, se valoren sus causas y posibles soluciones, y estos se fundamenten a partir del punto de vista de la teoría y la práctica pedagógicas y las alternativas de solución al problema analizado. Esto permite reorganizar el uso y consumo pedagógico de las TIC y las formas de relacionarse y comunicarse que tienen los adolescentes de la secundaria básica, utilizando una de las vías con que cuenta el sistema de trabajo de la institución educativa: la preparación de los profesores, por lo que deben ser conducidas por los directivos, y

estos deben garantizar que se produzca una comunicación directa y se promueva el debate para encontrar soluciones colectivas y consensuar el problema existente.

En cuanto a los talleres metodológicos se trabaja para integrar los conocimientos teóricos y prácticos del uso y consumo pedagógico de las TIC, desde la perspectiva planteada para la labor educativa en la secundaria básica, tomando como punto de partida las vivencias que se van teniendo en la práctica educativa y aprovechando para ello los líderes que se tienen en las instituciones educativas.

Por otra parte, las acciones pedagógicas: conferencias, concursos de habilidades y evento científico, estarán dirigidas a transmitir a profesores y estudiantes información sobre la actualidad y desarrollo del uso y consumo pedagógico de las TIC y las formas de relación social, de manera tal que se potencie el interés hacia la investigación científica y se contribuya a elevar los niveles de motivación; en el caso de los profesores para que desarrollen clases con calidad, y tanto profesores como estudiantes logren potenciar su formación integral, al promover la necesidad de autopreparación, de autoeducación, de búsqueda constante de información, y lograr de esta forma que las vías de solución a los problemas existentes sean fruto del propio colectivo docente y estudiantil.

La estructura seguida para el desarrollo de los talleres se caracteriza por ser flexible, dinámica, en función de sus objetivos; utilizar métodos y procedimientos que motiven la reflexión y el diálogo, la creatividad de los participantes ante una problemática existente en la realidad educativa del entorno institucional y que entre todos se puedan buscar soluciones, en la misma medida que se aprende y se preparan. En esta propuesta se asume lo planteado por el investigador Escalona (2020), al expresar que:

Los talleres se organizan a partir de los componentes del proceso que transita desde la selección del tema hasta la evaluación y tienen requerimientos metodológicos para enfrentarlos tales como:

- a) Sistema de objetivos claros, conscientes y representativos de la realidad.
- b) Tener en cuenta el contexto histórico-social.
- c) Propiciar la autorreflexión del proceso y sus resultados.
- d) Caracterizar y resumir el producto del proceso de trabajo del grupo. (p.87)

Las temáticas fundamentales a trabajar en los talleres se determinaron a partir de las necesidades y potencialidades encontradas en el diagnóstico, en los que de terminan los siguientes temas:

- Las tecnologías de la información y de la comunicación en el contexto educativo. Reflexiones a debate.
- Enfoques sobre las TIC en la actualidad.
- Las tecnologías educativas.
- La ciencia, la tecnología y el medio ambiente como procesos sociales.
- El uso de Internet como medio de socialización. Una mirada desde diferentes agencias y agentes educativos.
- Aprendizaje autónomo y colaborativo con mayor y mejor aplicación de las TIC.
- El aprovechamiento de los espacios y recursos de la escuela y la comunidad para el uso y consumo de las TIC.
- La identificación de las capacidades, habilidades, competencias y destrezas generales para el uso y consumo pedagógico de las TIC. Retos en el siglo XXI.

Para la realización de los talleres se asumieron algunos de los requerimientos metodológicos expresados por Calzado (2004) en su tesis doctoral:

- Poseer un sistema de objetivos claros, consistentes y representativos de la realidad.
- Estar vinculados a los contenidos y los objetivos de la Educación, así como a las condiciones reales en que se están trabajando.
- Tener en cuenta el contexto histórico-social.
- Contener suficiente material para llevar el proceso reflexivo hacia: —la situación real y la deseada— las estrategias pedagógicas o didácticas que pueden utilizarse.
- Tener en cuenta los fundamentos teóricos de la Pedagogía, la Didáctica y las diferentes materias afines con el problema sobre el que se reflexiona.
- Propiciar la autorreflexión.
- Acompañarse por registros de anotaciones de lo que sucede.
- Utilizar el tiempo necesario para concluir las tareas de cada taller.

Los talleres concebidos van dirigidos a los siguientes destinatarios: directivos, profesores y líderes estudiantiles. Cada taller tiene como estructura:

- Título
- Contenido
- Objetivos
- Preparación previa
- Conceptos claves
- Trabajo en equipo
- Conclusiones

A manera de ejemplo presentamos uno de los talleres

Taller N° 1

Título: Las tecnologías de la información y de la comunicación en el contexto educativo.

Contenido del taller: En este taller se abordan elementos actuales relacionados con las TIC y su importancia en la labor educativa que desarrolla el profesor en la institución educativa, para lograr niveles superiores de apropiación y socialización de conocimientos en sus estudiantes.

Objetivos:

Profundizar en la labor educativa que ejerce el profesor en la institución educativa con sus estudiantes.

Profundizar en el uso y consumo pedagógico de las TIC por los adolescentes.

Determinar las formas de relación y de participación social de los adolescentes a través de las TIC.

Preparación previa:

Lectura previa de materiales relacionados con la labor educativa y las TIC.

Análisis de las formas de relación y participación social de los adolescentes. Las redes sociales y el uso de blog.

Elaboración de instrumento para determinar las formas de relación y participación social desde la institución educativa.

Conceptos claves: labor educativa, las TIC, formas de relación y participación social, uso y consumo de las TIC, blog, redes sociales.

Trabajo en equipo: cada equipo profundizará en la búsqueda de información sobre cada uno de los conceptos claves y elaborará un glosario de términos al respecto. Posteriormente, se realizará un debate e intercambio de opiniones sobre las características esenciales de los adolescentes y sus formas de comunicación y

participación social mediante el uso de las TIC y cómo se desarrolla la labor educativa desde el uso y consumo pedagógico de las TIC.

3.3. Valoración de la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor en el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.

Para la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad con estudiantes de secundaria básica, la efectividad en la labor profesional que desempeñan con estos estudiantes y los resultados de la evaluación profesoral, determinándose un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos.

Para la aplicación del método se realizaron sesiones de trabajo grupal donde participaron 30 expertos entre maestros y directivos, con una vasta experiencia en el trabajo en la secundaria básica, donde se pudieron recoger los criterios y las opiniones de ellos sobre la concepción teórico-metodológica propuesta.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, la primera parte destinada a la obtención de datos generales, en la segunda parte se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del uno al diez, lo cual se identifica con el índice de conocimiento Kc.

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información (Kc.).

Kc es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en la escala anterior de cero a diez , multiplicado por 0.1 (dividido por diez) de modo que:

La evaluación cero indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa. La evaluación diez indica pleno conocimiento de la referida problemática. Entre estas evaluaciones límites extremas hay (nueve) intermedias.

A continuación, le presentamos una tabla con diferentes fuentes de argumentación que pueden haber influido en su conocimiento de acuerdo a diferentes niveles. Los niveles son: Alto- Medio-Bajo

Fuentes que han contribuido a tener el nivel de conocimientos

Fuentes	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
a) Análisis teóricos realizados			
b) Experiencia obtenida			
c) Trabajos de autores cubanos			
d) Trabajos de autores foráneos			
e) Trabajos en la Educación Secundaria Básica			
f) Propio conocimiento del problema en Cuba			

En un segundo momento se pide a los expertos que realicen una autovaloración según la tabla anterior de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema.

A través de la información que se brinde se determinará el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto (Ka) como resultado de la suma de los puntos alcanzados en la tabla patrón mostrada anteriormente. Para calcular Ka se adicionan los valores que cada especialista tiene en cada una de las fuentes.

Ka =1. Influencia alta de todas las fuentes.

Ka =0.8. Influencia media de todas las fuentes.

Ka =0.5. Influencia baja de todas las fuentes.

Una vez calculado Kc. y Ka, se calculará el coeficiente de competencia K a través de la fórmula $K = 0.5 \times (Kc. +Ka)$

El código de interpretación del coeficiente de competencia es el siguiente:

Sí 0.8 K 1.0 Coeficiente de competencia alto.

Sí 0.5 K0.6 Coeficiente de competencia medio.

Sí K 0.5 Coeficiente de competencia bajo.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan a los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones necesarias en correspondencia con la metodología a emplear, en este caso la de comparación por pares.

La tercera parte de ese cuestionario se aplicó para determinar el índice de argumentación Ka, el que se distribuyó en seis aspectos, en los que cada especialista se debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices Kc y Ka se pudo determinar el índice de competencia K de cada especialista seleccionado, obteniendo que de los 30 expertos cuatro se encontraban en un índice medio y 26 en el índice alto. (Anexo 4)

Las sugerencias de los expertos consultados estuvieron relacionadas con la necesidad de la organización de la labor educativa que desarrolla el profesor en la institución educativa, para lograr niveles superiores de apropiación y socialización de conocimientos en sus estudiantes, valorando la importancia y necesidad de fortalecerlo en la secundaria básica, donde se favorezca la preparación de los profesores.

Los expertos consultados coincidieron en referir la necesidad de la actualización constante de los profesores de la secundaria básica sobre las formas de comunicación y participación social mediante el uso de las TIC que desarrollan los adolescentes en el contexto actual, desde una perspectiva desarrolladora y

dinámica, que los sitúe en condiciones de lograr favorecer la labor educativa desde el uso de las TIC.

Limitaciones en la visión estratégica de los directivos al organizar el proceso educativo desde su aseguramiento en el Consejo de Dirección, con una mirada orientadora, centrando su atención en la labor educativa desde el uso de las TIC.

Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las TIC.

Señalaron la necesidad de mejorar las condiciones de conectividad en las instituciones educativas y tener en cuenta las potencialidades que ofrecen las TIC desde una perspectiva metadisciplinar para el desarrollo del proyecto de grupo y la labor educativa.

De acuerdo con el procesamiento indicado se establecieron las categorías muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado.

Se aplicaron dos rondas con un cuestionario de 13 afirmaciones. (Anexo 5)

Como resultado de la aplicación de este cuestionario a los expertos, podemos plantear que con relación a la respuesta a la primera pregunta referida a si el uso de las TIC como eje temático articulador permite la unión y organización de los componentes del proceso educativo que se desarrolla en la secundaria básica donde laboran 23 de ellos lo consideraron bastante adecuado que representa el 76,6 %, en siete coincidieron en que es adecuado, para un 23,3 %.

Referente a la pregunta relacionada con el sistema de categorías utilizado para el desarrollo de la labor educativa desde el uso de las TIC, 27 expertos la consideraron muy adecuado, que representan el 90 %, dos expertos consideraron que era bastante adecuado para un 6,66 % y un experto planteó que era adecuado para un 3,33 %.

En la respuesta a la pregunta número tres, relacionada con los núcleos básicos que componen la concepción teórico-metodológica contribuyen al desarrollo de la labor educativa desde el uso de las TIC, los 30 expertos lo consideraron como muy adecuado; del mismo modo se comportó la respuesta a la pregunta formulada sobre los componentes del núcleo básico diagnóstico.

En cuanto a la pregunta número cinco de si los espacios para el uso y consumo de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa (comunidad virtual y redes sociales) posibilitan la interacción para favorecer las capacidades, habilidades, destrezas y competencias alcanzadas, 29 expertos consideraron como muy adecuadas para un 96,66 % mientras que un experto lo consideró bastante adecuado para un 3,33 %. La respuesta a la pregunta número seis los 30 expertos consideraron muy adecuada el tener en cuenta para la habilitación de los proyectos educativos los espacios del ocio, formales y familiares.

La pregunta siete sobre si el núcleo organizativo logra la orientación del uso y consumo de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa, 27 de los expertos manifestaron que era muy adecuado, representando el 90 %, en tanto, dos expertos lo valoraron como bastante adecuado, para un 6,66 %, y un experto lo consideró adecuado, para un 3,33 %.

Con relación a si en el núcleo básico estructural se proyecta una concepción metadisciplinar para asumir la labor educativa desde las asignaturas del currículo de estudios, lo que permite la organización del proceso educativo, con uso de las TIC como eje temático articulador, 25 lo consideraron bastante adecuado, para un 83,3 %, y cinco como adecuado que representa un 16,6 %.

En tanto en lo concerniente a la pregunta número nueve, sobre si la preparación de los docentes constituye una vía para lograr la concepción de la labor educativa

desde el uso de las TIC como eje temático articulador, 27 de los expertos refirieron que es muy adecuado, para un 90 %, y tres de ellos lo señalaron como bastante adecuado para un 10 %. A la pregunta número diez, 24 de los expertos respondieron bastante adecuadas las acciones pedagógicas concebidas para potenciar los componentes teórico y metodológico de la concepción permiten la instrumentación en la secundaria básica de la labor educativa desde el uso de las TIC, teniendo en cuenta las formas de comunicación y participación social de los adolescentes en su totalidad, para un 80 %, y seis de ellos respondieron en la categoría de adecuado para un 20 %.

La respuesta a si las acciones pedagógicas concebidas permiten la organización del sistema de trabajo de la institución educativa en función de potenciar la labor educativa desde el uso de las TIC como eje temático articulador, como muy adecuado respondieron 28 expertos y dos como adecuado, para un 93,3 % y un 6,6 %, respectivamente.

Con relación a si la concepción teórico-metodológica propuesta contribuye al mejoramiento de la labor educativa del profesor desde el uso y consumo pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual, el 100 % de los expertos la valoró como muy adecuada, al igual que con la pregunta a si la propuesta es aplicable a otros niveles educativos que les permita a los docentes realizar labor educativa en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los educandos, atemperados al nivel educativo en que se desarrolle, también coincide el 100 % de los expertos en catalogarla como muy adecuada.

Lo antes expuesto nos permite expresar que existe coincidencia en la importancia de la concepción teórico-metodológica y su posible puesta en práctica, y que se considera oportuna y pertinente, lo cual evidencia en lo expresado con anterioridad, con fundamentos teóricos y metodológicos sólidos y apropiados.

El resultado expresado con anterioridad es un elemento de que existe una elevada coincidencia en los juicios emitidos por los expertos al valorar de positivos los aspectos fundamentales de la concepción teórico-metodológica para favorecer la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual, como principal resultado de la investigación, además, un índice evaluativo del proceso investigativo en su totalidad.

En el siguiente gráfico se ve reflejado el resultado de la valoración de la concepción teórico-metodológica:

Los valores obtenidos en cada indicador están por debajo del primer punto de corte, 0,564213619767425, luego esto garantiza que su clasificación es de Muy adecuado.

Los resultados expresados en la tabla relativa a la imagen de cada uno de los valores por la inversa de la curva normal, confirman un alto nivel de significación de concordancia en las respuestas a los aspectos valorados por los expertos lo que sugiere la coherencia de la concepción teórico-metodológica para la labor educativa del profesor desde el uso que hacen los adolescentes de las TIC y sus formas de relación y participación social en la secundaria básica cubana.

Conclusiones del capítulo

La concepción teórico-metodológica propuesta está concebida como un proceso ordenado de forma coherente, por partes, debidamente estructuradas y relacionadas entre sí, que teniendo al uso de las TIC como eje articulador, orientado a los núcleos básicos que se concretan en los talleres y acciones a desarrollar en el contexto de la enseñanza secundaria, de manera sistemática, flexible, dinámica, integradora y educativa y que como fin fundamental tiene el mejoramiento de la labor educativa de los adolescentes.

El reconocimiento de la propuesta para el mejoramiento de la labor educativa del profesor desde el uso de las TIC, en la secundaria cubana, se hizo evidente en los criterios expresados por los expertos.

CONCLUSIONES

Los referentes teóricos y metodológicos de la investigación realizada que sustentan su objeto de estudio, devienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico y los fundamentos del pensamiento educativo cubano que resultan esenciales para las reflexiones actuales en torno al uso de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes para la labor educativa de los docentes de la secundaria básica cubana actual, como componente esencial de este.

El estudio realizado permitió revelar la necesidad de potenciar la labor educativa desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes en tanto persiste en el contexto educativo de la escuela secundaria básica una práctica tradicional en el uso de las TIC en el desarrollo de la labor educativa.

La concepción teórico-metodológica que se aporta se caracteriza por sistematizar ideas y representaciones acerca del uso y consumo pedagógico de las TIC en las formas de relación y de participación social de los adolescentes para la labor educativa de los docentes de la secundaria básica cubana actual, como componente esencial, que constituyen sustento y potenciación de los núcleos básicos: diagnóstico, organizativo y estructural, así como la ejecución de las acciones pedagógicas que potencian los componentes teórico y metodológico, diseñadas para enfrentar los cambios y las transformaciones necesarios para favorecer la preparación de los profesores.

La concepción teórico-metodológica para potenciar la labor educativa desde el uso y consumo pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual, constituye, desde el criterio de los expertos consultados, una

respuesta pertinente para la solución del problema planteado en la presente investigación y que permitió precisar los posibles cambios que como resultado de ella se produjeron en la organización, estructuración y el enfoque de la labor educativa, asumiendo la concreción del eje temático articulador declarado: uso de las TIC.

RECOMENDACIONES

Potenciar la concepción teórico-metodológica para favorecer la labor educativa desde el uso y consumo pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual.

Sensibilizar a todos los agentes y agencias que intervienen en el proceso para la puesta en práctica de manera consciente de la concepción teórico-metodológica que en el presente estudio se aporta.

Profundizar en el estudio de aspectos tratados en la presente investigación tales como: uso y consumo de internet por los adolescentes, redes sociales, comunidad virtual.

Bibliografía

- Acosta, D. (2020). Las nuevas tecnologías. Poderosa herramienta para trabajar desde la escuela actual. Rev Varona, (71) Septiembre-diciembre 2020. <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/1815/2180>
- Acosta, D. (2022). Educación e Internet y su influencia en la formas de relación y de participación social de los jóvenes. Rev Iplac. N° 4, abril 2022.
- Acosta, D., Cubillas, M., Ivanovna S y Estévez, R. (2020). Internet, las redes sociales y la subversión contra Cuba. Revista Estudio 27 p.80.
- Alba, S. (2015). Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI: la brecha digital. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales | Universidad Nacional Autónoma de México. Nueva Época, Año LX, núm. 223 | enero-abril de 2015 | pp. 265-286 | ISSN-0185-1918.
- Acosta-Silva, D. y Muñoz, G. (2012). Juventud Digital: Revisión de algunas aseveraciones negativas sobre la relación jóvenes-nuevas tecnologías. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), 107-130.
- Adell, J. (1998). Nuevas tecnologías e innovación educativa. En: Santiago Fernández Prieto, M. (2001). Las nuevas tecnologías en la educación. Análisis de modelos. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid.
- Armenteros M. C. (2005). La ciencia, tecnología e innovación: una fuerza de transformación social en pos del desarrollo humano sostenible [material digitalizado]. La Habana, Cuba.
- Baluja, W. (2016). Entrevista realizada a Walter Baluja, director de Informatización del Ministerio de Educación Superior (MES), Granma, Redacción Digital. Recuperado en: <http://www.granma.cu/cuba/2015-06-25/fibra-optica-conectara-a-universidades-cubanas-en-2016>

- Barreto Galles, I. (2009). Concepción pedagógica para la producción de televisión con fines educativos. La Habana: Editorial Academia.
- Barrios, L. (2016). Concepción teórico-metodológica para el Mejoramiento de la indagación documental y Bibliográfica en la investigación educativa. Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas. UCPEJV. La Habana. Cuba
- Báxter E. (2003). El proceso de investigación en la metodología cualitativa. El enfoque participativo y la investigación-acción. En: Martínez M. Metodología de la investigación educacional. Desafíos y polémicas actuales. La Habana, Cuba: Félix Varela.
- Bernete, F. (2010). Usos de las TIC, Relaciones sociales y cambios en la socialización de las y los jóvenes. Revista de Estudios de Juventud (88), 97-114.
- Benítez, S., et al. (2012). La apropiación del acceso a computadoras e Internet por parte de jóvenes de sectores populares urbanos en la Argentina. En Proenza, F. (Ed.), Tecnología y cambio social: El impacto del acceso público a las computadoras e Internet en Argentina, Chile y Perú (p.17-67). Lima, Perú: América Problema.
- Bras, J. (2013). Adolescencia. Artículo disponible en: www.sietediasmedicos.com.
- Cabero, J. (2002). Reflexiones sobre la brecha digital y la educación. Recuperado en: <http://ares.unimet.edu.ve/encuentroted/trabajos/trabajosPDF/JulioCabero.pdf>.
- Camacho, K. (/s.f/). Uso social de las TIC. Recursos digitales para el Desarrollo Económico Sostenible (Programa REDDES). Recuperado en: www.sulabatsu.com.
- Carrillo, B. (2009). Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso educativo. Recuperado en :<http://www.csi->

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/BEATRIZ_CARRILL
O_1.pdf.

- Castaño, C. (2008). La segunda brecha digital. Madrid, Ediciones Cátedra.
- Castellana, M., et al. (2006). El adolescente ante las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, móvil y videojuegos. Papeles del psicólogo. Ref. (32).
- Castells, M. (2001). La Galaxia de Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona, Plaza & Janés.
- Castro, P. L.; Castillo, S. M. y Álvarez, L. (2019). La conducción de la labor educativa con la participación de los colectivos escolares y comunitarios para las escuelas de la Educación General. Material Digital Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba.
- Castro, S; Guzmán, B y Casado, D. (2007). Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Revista de Educación, 13, Número 23 (213-234). Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela.
- Cepal (2020). Perspectivas económicas de América Latina 2020 © ocde/naciones unidas/caf/unión europea 2020.
- Chávez J. (1996). Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.
- Chávez J. (2000). Enfoque de la investigación educativa en América Latina. Conferencia Magistral del III Simposio Iberoamericano de Investigación y Educación. La Habana, Cuba.
- Charro Pérez, A., Ramírez Ravelo, A. M. y Martín Garateix, M. (2018, enero—junio). Labor educativa en las universidades para el desarrollo de valores sostenibles en nuestra sociedad. Varona Revista científico-metodológica (66).

- Cebrián, M. y Garrido, J. (1997). Ciencia, tecnología y sociedad. Una aproximación multidisciplinar. Málaga: ICE-Universidad de Málaga.
- Colectivo de autores. (2000). Caracterización de los procesos de aprendizaje en estudiantes de las secundarias básicas de Ciudad Escolar Libertad. La Habana: Facultad de Ciencias de la Educación, Instituto Superior Pedagógico E. J. Varona.
- Colectivo de autores ICCP. (2016). Documentos para el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. (Material digitalizado ICCP). La Habana. Cuba.
- Colectivo de autores ICCP. (2016). Propuestas para la transformación De las instituciones y modalidades educativas. (Material digitalizado). La Habana. Cuba.
- Colectivo de autores del Centro de Estudio sobre la Juventud. (2021). Caracterización de la juventud cubana (resumen de las principales dificultades e insatisfacciones de los jóvenes). (material digital). La Habana. Cuba.
- Collazo, R. (2004). Una concepción teórico-metodológica para la producción de cursos a distancia basados en el uso de las TIC. Tesis en opción al grado científico de Doctor. ISPJAE. La Habana.
- Crovi, D. (2011). Tejiendo voces, jóvenes universitarios opinan sobre la apropiación de Internet. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y sociales [Online]. Recuperado en: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=42119790005>.
- _____. (2009). Jóvenes, migraciones digitales y brecha tecnológica. Instituto Latinoamericano de la Educación Comunicativa (ILCE). Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

- _____. (2008). Dimensión social del acceso, uso y apropiación de las TIC. México. En revista *Contratexto* (16), 65–79.
- Cubillas, M.e Ivanovna, S. (2018). Uso actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales. (material digital). Centro de Estudios sobre la Juventud. La Habana. Cuba
- Cruz, M.A., Pozo, M.A., Aushay , H.R. y Arias A.D. (2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil. *e-Ciencias de la Información*, 9(1). doi: <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.33052>.
- De Armas N, Marimón JA, Guelmes E, Rodríguez A, Lorences J. (2005). Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. En: Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Villa Clara: Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas, ISP Félix Varela.
- Díaz-Canel, M. (2017). Intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Periódico Granma 14 de julio.
- Díaz-Canel, M. (2021). Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Universidad Marta Abreu. Santa Clara. Cuba.
- Díaz, G. (2021). Formación del maestro primario de nivel medio superior en el Sistema Nacional de Educación cubana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. ICCP. La Habana. Cuba.

- Domínguez, M., et al. (2016). Políticas públicas de juventud e inclusión social. El caso Cuba. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Domínguez, M., et al. (2012). Socialización de adolescentes y jóvenes: retos y oportunidades para la sociedad cubana actual. Grupo de Estudios sobre la Juventud, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Escalona, J.L. (2020). Concepción teórico-metodológica para favorecer la formación laboral de los estudiantes de preuniversitario. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ICCP. La Habana. Cuba.
- Fandiño, Y. J. (2011). Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos. Revista Iberoamericana de Educación Superior, vol. II, núm. 4, 2011, pp. 150-163. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México.
- Fernández, Y. (2018). Las TIC y los medios de comunicación, las redes sociales y la actividad informacional; su rol social y misión para la promoción de la cultura. Congreso Internacional de Información
- García, L. (2014). "Facebook. Otro mundo de interacciones. Facultad de Comunicación. La Habana. Cuba.
- Gómez, J. (2021). La dictadura del algoritmo. Entrevistas y artículos sobre redes sociales y guerra mediática en Cuba. Editorial Ocean Sur.
- González, F. L. (1988). La educación y la enseñanza: Una mirada al futuro. Moscú: Editorial Progreso.
- González, M.C. (2009). Programa de atención educativa para las personas con retraso mental. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias

Pedagógicas. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana. Cuba.

Gonzalo, D. (2014). Una aproximación conceptual A la “apropiación social” de TIC. Revista especializada en periodismo y comunicación. Vol. 1. No 43, (17-31).

Gordo, Á. y Megías I. (2006). Jóvenes y cultura Messenger. Tecnología de la información y la comunicación en la sociedad interactiva. Madrid: Fundación de ayuda contra la drogadicción-INJUVE- Obra Social de Caja Madrid.

Enciclopedia de Psicopedagogía. (2006). Océano. Barcelona, España.

Fariñas, G. (1999). Conferencia del taller de Pedagogía en el ITM José Martí. La Habana.

Guanche Martínez, I, Rodríguez Suñol, E. y Acosta Acosta, M. E. (2005). La Televisión, el video y la computadora desde una perspectiva didáctica revolucionaria. Curso 25. Evento Internacional de Pedagogía. La Habana. IPLAC.

González, M. C. (2009). Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana. Cuba.

Horrutiner Silva, P. (2000). La labor educativa desde la dimensión curricular en educación universitaria. Área de Estudios sobre Educación Superior. Matanzas: Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos.

Imamura, I. (2018). Concepción teórico-metodológica para la socialización de la producción científica de la Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCPEJV. La Habana. Cuba.

Jan A. G. M. VAN D. (2018). Digital Divide: Impact of Access. University of Twente, Netherlands.

- Katz, R. (2015). El ecosistema y la economía digital en América Latina. Recuperado en:
<https://www.google.com/search?q=El+ecosistema+y+la+econom%C3%ADa+digital+en+Am%C3%A9rica+Latina++%28Ra%C3%BAI++Katz%2C+2015%29&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>
- Keeling, M. (2010). Concepción teórico-metodológica para favorecer el desarrollo de la actividad científica educacional de docentes e investigadores desde el centro de documentación e información pedagógica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP Enrique José Varona. La Habana.
- Lacruz Alcocer, M. (1999). La actividad docente y la formación del profesorado con nuevas tecnología. En Lorenzo Delgado, M. et al. (1999). Vol. II, (187-196), Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Leyva, R. A. (2011). Concepción teórico-metodológica para favorecer el proceso de formación laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPEJV. La Habana. Cuba.
- Llivina, M., Castellanos, B., Castellanos, D. y Sánchez, M. E. (2001). Los proyectos educativos: una estrategia para transformar la escuela. Centro de estudios educacionales. La Habana: Instituto Superior Pedagógico E. J. Varona.
- Martínez, F. (1994). Investigación y nuevas tecnologías de la comunicación en la enseñanza: el futuro inmediato. Revista de Medios y Educación, (2), 3-17.
- Mena, M. (1996). La educación a distancia en el sector público. Buenos Aire: INAP.
- Merino, L. (2010). Nativos digitales. Una aproximación a la socialización tecnológica de los jóvenes. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco. Recuperado en:
http://www.injuve.es/sites/default/files/nativos%20digitales_0.pdf

- Ministerio de Educación Superior (MES). (1997). Labor educativa y político ideológica con los estudiantes. Documento presentado en la Reunión de trabajo del Consejo de Técnico Asesor de la Educación Superior Cubana. abr. La Habana: Autor.
- Ministerio de Comunicaciones (2018). Proceso de informatización de la sociedad Cubana. Material digital. La Habana. Cuba.
- Morduchowicz, R. (2008). Para los jóvenes no existe un mundo virtual y otro real. Entrevista sobre el libro Los adolescentes y las redes sociales. La construcción de la identidad juvenil en Internet, Argentina: Ed. FCE. Disponible en: www.cubatedebate.cu/especiales/2012/04/07.
- Núñez, J. (1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. La Habana: Félix Varela.
- ONE. (2008). Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Uso y acceso en Cuba. La Habana. Cuba.
- Ortega Carrillo, J. A. (Coord.) (2002). Educando en la sociedad digital. Ética mediática y cultura de paz. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Ana Isabel Peñate, A. I; Semanat, R y Risco, O. (2019). Adolescentes y jóvenes cubanos en los ámbitos de familia y pareja. Sistematización de una experiencia 2015-2019. ISBN 978-959-311-257-4. Una publicación del CESJ con apoyo del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- Penud. (2019). Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, Cuba Ascenso a la raíz: La perspectiva local del desarrollo humano en Cuba. La Habana. Cuba.
- Pérez, L. (2001). Estudio histórico-crítico de los enfoques pedagógicos de la asignatura Educación Laboral en la educación general cubana a partir de 1959 a 2009. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias

Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba.

Pérez, L. (2009). Naturaleza y alcance de la Pedagogía Cubana. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Prensky, M., (2001). Digital Natives. Digital Immigrants, OntheHorizon, 9 (5). Recuperado en: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>. Versión castellana, "Nativos digitales, Inmigrantes digitales.

Reyes, J. L. (2017). La labor educativa de los maestros para la atención de los escolares con necesidades educativas especiales. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ICCP. La Habana. Cuba.

Rico, P. et al. (2016). Una didáctica histórico-cultural para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes (Libro digitalizado Instituto Central de Ciencias Pedagógicas) La Habana. Cuba.

Rodríguez, M. A. (2002). Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico [material digitalizado]. La Habana.

Rubinstein, J. L. (1977). Principios de la psicología genética. La Habana: Ediciones Revolucionarias.

Sádaba, C. (2012, mayo). Oportunidad irrenunciable. Revista La Vanguardia, 34.

Samuel, V. (2016). Concepción teórico-metodológica para favorecer la Formación profesional pedagógica de los profesores de la Enseñanza primaria en la República de Angola. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCPEJV. La Habana. Cuba.

Sánchez, L. et al. (2015). Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Guía para padres Ayudándoles a evitar riesgo. Editora Plan

Municipal de Drogodependencias Unitat de Prevenció Comunitaria de Conductes Adictives UPCCA-Valencia. España.

Edith Trinquete, E. D. (2018). #Acoso al alcance de un click: aproximación a la violencia de género en entornos digitales. Material digital. Facultad de comunicación. La Habana. Cuba.

Timoteo, J. (2015). El mejoramiento de la labor educativa en la enseñanza secundaria del segundo ciclo, República de Angola. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana.

Timoteo, J. y Herrera, D. (2014, enero-febrero). La organización escolar y su contribución al desarrollo de la labor educativa en la escuela secundaria segundo ciclo en Luanda, República de Angola. Revista IPLAC.

Tully, C.J. (2007). La socialización en el presente digital. Informatización y contextualización. Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, 8, 9-22.

Urretabizkaia, B. (2009). Clasificación y tipos de redes sociales. Recuperado en: <http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales/>.

Valle, A. (2007). Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica. La Habana: ICCP.

Valle, A; Carbonell, J. E y Herrera, E. (2015). Dirección en Educación. Libro digitalizado del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba.

Relación de Anexos

Nº Anexo	Título
1	Nivel escolar de los estudiantes.
2	Cuestionario sobre el uso de las TIC.
3	Tablas y gráficos sobre tenencia, uso y consumo de las TIC.
4	Tabla de coeficientes de los expertos.
5	Encuestas a expertos.

Anexo 1. Nivel escolar de los estudiantes

Tabla 1. Nivel escolar de los estudiantes		
Nivel escolar	Muestra	%
Secundaria Básica	326	33.9 %
Oficio/Obrero calificado	70	7.4 %
Técnico de nivel medio	117	12.3 %
Preuniversitario	128	13.5 %
Universitario	313	32.9 %
TOTAL	950	100.0 %

Anexo2. Cuestionario sobre el uso de las TIC

El Centro de Estudio Sobre la Juventud (CESJ) está realizando una investigación sobre el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) por parte de los adolescentes y jóvenes cubanos. El cuestionario es anónimo. Te agradecemos que colabores con tus respuestas.

Muchas gracias.

1. Edad: _____
2. Sexo : Femenino _____ Masculino _____
3. Color de la piel: Blanco _____ Negro _____ Mestizo _____
4. Provincia donde resides: _____
5. Municipio donde resides: _____
6. Situación ocupacional.
 - 1) __ Estudiante __ Trabajador __ Desvinculado del trabajo y del estudio
7. Último nivel educacional alcanzado:
____ Primaria __ Secundaria __ Obrero calificado __ Técnico medio
____ Preuniversitario __ Universitario

Nota: Si no eres trabajador, pasar a la pregunta 10

8. Tipos de vínculo laboral. Puedes marcar más de una opción.
 - a. Estatal ____ 2) No estatal ____ 3) Estatal y no estatal ____
9. Categoría ocupacional para los trabajadores del sector estatal
 - 1) ____ Obrero 2) ____ Servicio 3) ____ Técnico
 - 4) ____ Administrativo 5) ____ Dirigente
10. ¿Dónde trabajan tus padres?

Sector donde trabajan los padres	Madre	Padre
Sector estatal		
Cooperativa		
Privado/particular		
No trabaja		

Nota: Si los dos padres no trabajan, pasar a la pregunta 12

11. ¿En cuál de estas situaciones se encuentran tus padres? Marca con una X según corresponda.

Categoría ocupacional de los padres	Madre	Padre
Dirigente de un centro de trabajo o cooperativa, o dueño de un negocio		
Desarrolla una actividad profesional en un centro estatal, cooperativa o negocio privado (con nivel escolar medio superior o superior)		
Es un obrero, administrativo o trabajador de los servicios en un centro estatal, o contratado en una cooperativa o negocio privado para ese tipo de trabajo		

Sobre las tecnologías informáticas

12. Marca con una X las tecnologías que posees.

Computadora

Laptop

Tablet

Teléfono móvil

Reproductor de música y video (MP3, MP4 o similar)

Otras (especifica cuál)

No poseo ninguna

13. ¿Cuál(es) de las tecnologías preferirías tener? Mencionalas por el orden de prioridad.

1) _____

2) _____

14. ¿A qué edad obtuviste tu primer teléfono móvil? _____

15. Nunca he tenido teléfono móvil _____

16. Marca con una X las tecnologías que utilizas y los lugares por las que accedes a ellas.

Tecnología	Tecnologías que utilizas	Lugares de uso de las tecnologías informáticas								
		Mi casa	Mi trabajo	Centro de estudio	Casa de familiares y/o amigos	trabajo de familiares y/o amigos	Joven Club	Sala de Navegación	Zona wifi	Siempre conmigo
Computadora										
Laptop										
Tablet										
Teléfono móvil										
Reproductor de música y video (MP3, MP4 o similar)										

17. Marca con una X la cantidad de días que utilizas estas tecnologías a la semana.

Tecnología	Cantidad de días de uso semanal							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 días	Solo cuando tengo la posibilidad
Computadora								
Laptop								
Tablet								
Teléfono móvil								
Reproductor de música y video (MP3, MP4 o similar)								

18. En los días que utilizas estas tecnologías, marca con una X el tiempo que le dedicas aproximadamente.

Tecnología	Tiempo de uso al día				
	1	2	3	4	5
	Menos de 1 hora	1 hora	Entre 2 y 3 horas	Entre 4 y 5 horas	Más de 5 horas
Computadora					
Laptop					

Tablet					
Teléfono móvil					
Reproductor de música y video (MP3, MP4 o similar)					

19. ¿En qué actividades usas las siguientes tecnologías? Puedes marcar tantas respuestas como consideres necesarias. Si no hace uso de la tecnología deja la casilla en blanco.

Actividades realizadas con las tecnologías informáticas	Computadora	Laptop	Tablet	Teléfono móvil	Reproductor de música y video (MP3, MP4 o similar)
Para estudiar					
Para trabajar					
Para entretenimiento					
Para comunicarse con amigos y/o familiares					
Para acceder a Internet					
Para reproducción de música y videos					

20. ¿Cómo consideras tu habilidad en el manejo de las siguientes tecnologías? Marca con una X la opción escogida.

Tecnología	Habilidad en el manejo de las TIC			
	1	2	3	4
	Baja	Media	Alta	No sé manejar esta tecnología
Computadora/ Laptop				
Tablet				
Teléfono móvil				
Reproductor de música y video (MP3, MP4 o similar)				

Nota: Si no sabes usar ninguna de esas tecnologías, pasa a la pregunta 23

21. ¿Cómo aprendiste a usar estas tecnologías? Puedes marcar más de una opción.

- En la escuela
- Por mí misma
- Cursos de informática
- Por amigos y/o familiares
- Otros (especificar cómo) _____

22. Si has participado en cursos para profundizar en los conocimientos sobre el uso de las TIC, selecciona dónde los recibí. Puedes marcar más de una opción.

- Escuela
- Centro de trabajo
- Joven Club
- Centro de capacitación
- Otros ¿cuáles? _____
- No he pasado ningún curso

Sobre Internet

23. ¿Has tenido acceso a Internet al menos en alguna ocasión? 1) Sí _____
2) No _____

Nota: Si no has tenido acceso a Internet, pasa a la pregunta 37

24. Marca con una X las vías por las que accedes a Internet. Puedes marcar más de una opción

Mi casa	Mi trabajo	Centro de estudio	Casa de familiares o amigos	Centro de trabajo de familiares o amigos	Joven Club	Zona wifi	Sala de Navegación	Otro lugar ¿cuál?

25. Marca con una X la cantidad de días que te conectas a Internet en la semana.

Cantidad de días de uso semanal							
1	2	3	4	5	6	7	8
1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 días	Solo cuando tengo la posibilidad

29. Marca con una X la cantidad de horas que utilizas para acceder a los siguientes servicios de Internet.

Servicios Internet	Tiempo de uso al día cuando lo utilizas				
	1	2	3	4	5
	Menos de 1 hora	1 hora	Entre 2 y 3 horas	Entre 4 y 5 horas	Más de 5 horas
Página Web (WWW)					
Correo electrónico					
Redes sociales					
Blog					
Descarga de archivos (FTP)					
Otros ¿cuáles?					

30. ¿Tienes perfil propio (cuenta propia) de los siguientes servicios de Internet?

- Correo electrónico
 Redes sociales

31. Marca con una X los sitios Web que más visitas al usar Internet. Puedes marcar más de una opción.

- Sitios informativos
 Sitios educativos
 Sitios culturales
 Sitios científicos
 Sitios de entretenimiento
 Otros, ¿Cuáles? _____

¿Qué tipo de correo electrónico usa generalmente? Puedes marcar más de una opción.

- Correo institucional
 Nauta
 Yahoo
 Gmail
 Otro. ¿Cuál? _____

32. Selecciona la red social a que has accedido alguna vez. Puedes marcar más de una opción.

- Facebook
 Twitter
 YouTube
 Google+
 Otra. ¿Cuál? _____

33. Selecciona las actividades que realizas con más frecuencia en las redes sociales. Puedes marcar más de una opción.

Actividades que realizas en las Redes Sociales	Marca con una cruz
Estar en contacto con mis amigos.	
Conocer a nuevas personas.	
Contactar con amigos y/o personas que hace tiempo no veo.	
Difundir la realidad cubana.	
Obtener información.	
Ver/subir fotos y videos.	
Otros ¿Cuáles?	

34. Si haces uso de algún blog, a ¿qué tipo de ellos prefieres acceder? Puedes marcar más de una opción.

- Blog personal
- Blog profesional
- Blog temático
- Blog de fotos
- Blog educativo
- Otro ¿cuál? _____

35. ¿Cómo aprendió a usar Internet y sus servicios? Puedes marcar más de una opción.

- Por mí mismo
 - Cursos de informática
 - Por amigos y/o familiares
 - Otros medios (especificar)
- _____

36. Con respecto a la tecnologías sobre las que hemos intercambiado en este cuestionario. ¿Qué sugieres se haga en el país para satisfacer las necesidades y aspiraciones de adolescentes y jóvenes en cuanto al uso de estas?

Anexo 3.- Tablas y gráficos sobre tenencia, uso y consumo de las TIC

Regiones	PC	Laptop	Tablet	Móvil	Repr. portátil	Otras tec.
Occidental	44,4%	40,2%	34,5%	89,3%	42,5%	5,7%
Central	43,2%	37,5%	34,1%	88,6%	41,1%	4,2%
Oriental	37,1%	28,3%	22,6%	73,7%	37,5%	2,9%

Rangos etarios	PC	Laptop	Tablet	Móvil	Repr. portátil
12-14 años	62,4%	52,8%	57,5%	84,8%	66,1%
15-19 años	40,4%	32,7%	28,6%	79,4%	40,4%
20-24 años	36,6%	38,1%	25,1%	85,4%	31,0%
25-29 años	33,8%	25,7%	17,3%	84,6%	31,6%
30-34 años	34,9%	22,9%	22,5%	85,7%	35,3%
Total	41,4%	35,2%	30,1%	83,5%	40,3%

Gráfico 3. Edad de obtención del primer teléfono móvil

Gráfico 4. Uso de las tecnologías informáticas

Tabla 4. Nunca han tenido teléfono móvil

Ocupación	Occidental	Central	Oriental
Estudiante	14.3%	10.7%	31.3%
Trabajador	12.1%	7.6%	14.7%
Desvinculados	3.1%	2.2%	4.0%

Tabla 5. Acceso a Internet en alguna ocasión

Rangos de edad	Muestra	Acceso a Internet	%
12-14 años	326	264	82.0%
15-19 años	539	369	68.5%
20-24 años	506	376	74.3%

25-29 años	272	183	67.3%
30-34 años	258	155	60.1%
Total	1897	1347	71.0%

Gráfico 9. Servicios de Internet utilizados cuando se conectan

Tabla 6. Uso del correo electrónico

Rango de edades	Acceso a Internet	Uso del correo	%
12-14 años	264	155	58.7%
15-19 años	369	197	53.4%
20-24 años	376	260	69.1%
25-29 años	183	138	75.4%
30-34 años	155	117	75.5%
Total	1347	867	64.4%

Gráfico 10. Correo electrónico que usan generalmente

Tabla 7. Participación en las Redes Sociales

Rangos de edades	Estudiantes			Trabajadores			Desvinculados		
	Acceso Internet	Part. redes	%	Acceso Internet	Part. redes	%	Acceso Internet	Part. redes	%
12-14 años	264	153	58.0%						
15-19 años	271	178	65.7%	76	45	59.2%	22	14	63.6%
20-24 años	201	152	75.6%	154	100	64.9%	21	13	61.9%
25-29 años				165	111	67.3%	18	14	77.8%
30-34 años				133	75	56.4%	22	11	50.0%
Total	736	483	65.6%	528	331	62.7%	83	52	62.7%

Gráfico 14. Actividades más realizadas en las redes sociales

Gráfico 15. Obtener información a través de las redes sociales

Gráfico 16. Uso de las páginas Web

Tabla 8. Uso de las páginas Web

Ocupación	Acceso a Internet	Uso de la Web	%
Estudiantes	736	407	55,3%
Trabajadores	528	259	49,1%
Desvinculados	83	21	25,3%
Total	1347	687	51,0%

Gráfico 17. Sitios Web más visitados

Gráfico 18. Sitios Web más visitados

Gráfico 19. Uso de los blogs

Gráfico 20. Tipo de blog utilizado

Tabla 9. Uso semanal de las tecnologías informáticas

Tecnología	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 días	Solo cuando tengo la posibilidad
PC	6,2%	4,7%	4,9%	3,3%	9,7%	1,2%	36,9%	31,5%
Laptop	4,1%	4,9%	5,1%	4,7%	4,9%	2,7%	44,6%	29,8%
Tablet	6,0%	7,0%	5,9%	5,1%	2,5%	1,5%	42,9%	31,3%
Móvil	1,7%	1,0%	0,7%	1,3%	0,7%	0,4%	83,9%	11,1%
Repr. portátil	8,1%	5,4%	8,8%	3,9%	3,4%	0,6%	42,6%	27,8%

Gráfico 21. Uso semanal de las tecnologías informáticas

Gráfico22. Cantidad de días de conexión a Internet a la semana

Tabla 10. Uso diario de las tecnologías informáticas

Tecnología	Menos de 1 hora	1 hora	Entre 2 y 3 horas	Entre 4 y 5 horas	Más de 5 horas
PC	20,3%	23,5%	25,1%	8,6%	18,7%
Laptop	17,2%	24,7%	30,4%	10,8%	14,7%
Tablet	35,5%	31,4%	16,1%	5,5%	10,0%
Móvil	25,5%	16,0%	12,8%	8,4%	36,3%
Repr. Portátil	28,4%	26,1%	23,6%	6,3%	15,0%

Gráfico 23. Aprendizaje sobre el uso de las tecnologías

Gráfico 24. Aprendizaje sobre el uso de Internet

Gráfico 25. Sugerencias realizadas

Anexo 4.- Tabla de coeficientes de los expertos

Expertos	Coeficientes			
	Coeficiente Kc	Coeficiente Ka	Coeficiente K	
Experto 1	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 2	0,9	0,7	0,8	alto
Experto 3	0,9	1	0,95	alto
Experto 4	0,7	0,7	0,7	medio
Experto 5	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 6	0,9	1	0,95	alto
Experto 7	0,8	0,7	0,75	medio
Experto 8	0,9	0,9	0,9	alto
Experto 9	0,9	1	0,95	alto
Experto 10	0,8	1	0,9	alto
Experto 11	0,9	1	0,95	alto
Experto 12	0,9	0,9	0,8	alto
Experto 13	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 14	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 15	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 16	0,9	0,8	0,85	alto
Experto 17	0,9	1	0,95	alto
Experto 18	0,8	0,8	0,8	alto
Experto 19	0,9	1	0,95	alto
Experto 20	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 21	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 22	0,9	1	0,95	alto
Experto 23	0,7	0,9	0,8	alto
Experto 24	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 25	0,9	1	0,95	alto
Experto 26	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 27	0,9	1	0,95	alto
Experto 28	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	alto
Experto 30	0,9	1	0,95	alto

Anexo 5.- Encuestas a expertos

Objetivo: Evaluar a partir de los criterios de diferentes expertos los resultados de la concepción teórico-metodológica presentada.

Consigna: A continuación, se presentan un conjunto de afirmaciones sobre la concepción teórico-metodológica que en la investigación se propone. Usted debe marcar con una (x) en una de las opciones siguientes para las afirmaciones expuestas:

- a) Muy adecuado.
- b) Bastante adecuado.
- c) Adecuado.
- d) Poco adecuado.
- e) No adecuado.

Las afirmaciones de la primera ronda son:

1- El uso de las TIC como eje temático articulador permite la unión y organización de los componentes del proceso educativo que se desarrolla en la secundaria básica.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

2- El sistema de categorías utilizado para el desarrollo de la labor educativa desde el uso de las TIC en la secundaria básica está conformado por: las TIC, uso y consumo de las TIC, consumo pedagógico de las TIC, comunidad virtual, redes sociales, práctica social.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

3- Los núcleos básicos que permiten el desarrollo de la labor educativa desde el uso de las TIC en la secundaria básica que se proponen son: diagnóstico, organizativo y estructural.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

4- El núcleo básico diagnóstico trata en su interior los siguientes componentes personales: estudiantes, familia, comunidad y otras agencias para dar cumplimiento a las exigencias del contexto estudiado.

____ a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e)

5- Los espacios para el uso y consumo de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa (comunidad virtual y redes sociales) posibilitan la interacción para favorecer las capacidades, habilidades, destrezas y competencias alcanzadas.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) s ___ e)

6- Se tuvo en cuenta para la habilitación de los proyectos educativos los espacios del ocio, formales y familiares.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) s ___ e)

7- El núcleo organizativo logra la orientación del uso y consumo de las tecnologías para el desarrollo de la labor educativa

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

8- En el núcleo básico estructural se proyecta una concepción metadisciplinar para asumir la labor educativa desde las asignaturas del currículo de estudios, lo que permite la organización del proceso educativo, con uso de las TIC como eje temático articulador.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

9- La preparación de los profesores, constituye una vía para lograr la concepción de la labor educativa desde el uso de las TIC como eje temático articulador.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

10- Las acciones pedagógicas concebidas para potenciar los componentes teórico y metodológico de la concepción permiten la instrumentación en la secundaria básica de la labor educativa desde el uso de las TIC, teniendo en cuenta las formas de comunicación y participación social de los adolescentes en su totalidad.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

11- Las acciones pedagógicas concebidas permiten la organización del sistema de trabajo de la institución educativa en función de potenciar la labor educativa desde el uso de las TIC como eje temático articulador a partir de:

- La salida coherente al eje temático articulador para preparar a los profesores para aprovechar las potencialidades que brindan las TIC para la labor educativa.

- La aplicación del principio de metadisciplinariedad.

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

12- La concepción teórico-metodológica propuesta contribuye al mejoramiento de la labor educativa del profesor desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los adolescentes de la secundaria básica cubana actual

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

13-. La concepción teórico-metodológica propuesta es aplicable a otros niveles educativos que le permita a los docentes realizar labor educativa desde el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las formas de relación y de participación social de los educandos, atemperados al nivel educativo en que se desarrolle

___ a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e)

14- Refiera otro elemento que considere de interés.
